

Liite 4 Hankeraporttiin DATATUEN KEHITTÄMINEN OSANA TUTKIMUKSEN TUKEA

Kirjasto, Itä-Suomen yliopisto

31.01.2022

Selvitys UEFin datatuen palveluista 2021

Projektisuunnittelijat Niina Nurmi & Manna Satama (datatuen kehittämishanke)

Sisällys

Dokumentin kuvaus	3
1. Yleistä	4
1.1. Mitä on tutkimusdata/-aineisto ja datatuki	4
1.2. Miksi tutkimusaineistonhallinta ja hallinnan tukipalvelut ovat tärkeitä	5
1.3. Ketkä tekevät tutkimusaineistonhallintaa ja missä sitä tehdään	7
1.4. Kenelle datatuen palvelut on suunnattu	8
1.5. Fairdata.fi-palvelut	9
1.6. Selvityksen tiedonlähteet	11
2. Tutkimusaineistonhallinnan koulutus- ja opetustarjonta UEFissa	12
Kirjaston järjestämät opintojaksot	12
Kirjaston järjestämät koulutukset	13
UEFin muita kursseja ja koulutuksia yksiköittäin	15
3. Tutkimusaineistonhallinnan tukipalvelut	16
3.1. Datanhallinnan suunnittelu	16
3.2. Uuden datan keruu ja olemassa olevan datan löytäminen	20
3.3. Datan immateriaalioikeuksien hallinta	27
3.4. Datan tietosuojan hallinta	29
3.5. Datan tutkimuksenaikainen tietoturvallinen tallennus ja siirtäminen tutkimuskumppaneiden kesken	33
3.6. Tekniset datanhallinnan tarpeet kuten datan siivous, konvertointi, analysointi, ohjelmointi, tilasto-osaaminen, visualisointi, dokumentointi, metadatoitus, tietokantojen ja muiden datanhallinnan ohjelmien ja sovellusten käyttö	37
3.7. Datan pitkäaikaissäilytys	41
3.8. Datan jakaminen ja uudelleenkäyttö	43

Dokumentin kuvaus

Selvitykseen on koottu mahdollisimman kattavasti UEFin datatuen palvelut hankkeen alkaessa ja sen aikana. Dokumentti auttaa siten myös hahmottamaan UEFin palveluvalikon aukkoja, jolloin se toimii hyvänä pohjatietona tulevien palvelutarpeiden ja -tapojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Runkona toimii avoimen tieteen koordinaation (TSV) osalinjaus tutkimusaineistojen ja –menetelmien avoimesta saatavuudesta (Nykyri S., Päällysaho S., Rosti T., Sunikka A., Neuvonen A. & Kuusniemi, M. E. (toim.). Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus. Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5:2021.

<https://avointiede.fi/fi/tutkimusaineistojen-ja-menetelmien-avoimen-saatavuuden-linjaus>).

Palveluiden määrittelyn apuna on käytetty avoimen tieteen koordinaation Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä -työryhmän dokumenttia Aineistojen avoimuuden palvelut (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwmKlqR3m7vzE8Dz333SY5NQZo1caKJNrQR7IMEvgK4/edit#gid=1467726158>). Siinä määritellään organisaation palvelulupauksen tavoite seuraavasti:

“Viimeistään vuonna 2023 organisaatiot a) varmistavat ajantasaisilla palveluilla sen, että kaikilla tutkijoilla on tasavertainen mahdollisuus saattaa vähintään metadatansa, ja mahdollisuuksien mukaan tutkimusdatansa ja menetelmänsä uudelleenkäytettäväksi riippumatta organisaatiosta, tutkimusalasta, rahoituspohjasta tai uravaiheesta sekä b) edistävät aineistojen avoimuuden toimintakulttuuria. Organisaatiot tuottavat FAIR-periaatteiden mukaisesta (meta)datan avaamisesta kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa.”

1. Yleistä

1.1. Mitä on tutkimusdata/-aineisto ja datatuki

Datatuki tarkoittaa yleisesti minkä tahansa datan mihin tahansa vaiheeseen liittyvää tukea. Tutkimuksen yhteydessä olisi syytä jaksaa puhua tutkimusdatasta, jotta tehdään ero vaikkapa tutkimuslaitoksen muuhun dataan (esim. työsopimukset, raportit, työajanseuranta jne). Tutkimuksessa on sekä tutkimuskysymykseen liittyvää että tutkimuksen ulkoisiin tekijöihin liittyvää dataa (tutkimussuunnitelma, rahoituspäätös, työsopimus, matkalaskut jne).

Kuten UEFin kirjaston [tutkimusaineistohallinnan](#) sivustolla todetaan, “tutkimusaineisto on tutkimuksen aikana tuotettua tai hyödynnettyä aineistoa, johon tutkimustulokset pohjautuvat. Tutkimusaineistoa on monen tyyppistä, esimerkiksi numeerista tietoa, tekstiä, kuvia, äänitteitä, videoita, kyselyaineistoja, ohjelmistoja, lähdekoodeja, mittaustuloksia, näytteitä, muistiinpanoja.” Tutkimusdatalla viitataan digitaalisessa muodossa olevaan tutkimusaineistoon.

Tutkimusaineisto vaatii eri toimenpiteitä tutkimuksen eri vaiheissa – puhutaan tutkimusaineiston elinkaaresta ja tutkimuksen elinkaaresta. Tutkimusaineiston tai -datanhallinta tarkoittaa näitä toimenpiteitä ja vaiheita (research data management) eli kerätyn ja tuotetun informaation käsittelyä. Datatuki on lyhyt ilmaus tutkimusaineistojen hallinnan tuelle ja palveluille (research data services).

Kuva: Tutkimuksen elinkaari

Kuva: Tutkimusaineiston elinkaari. Lähde: <https://rdmkit.elixir-europe.org/>. Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

1.2. Miksi tutkimusaineistonhallinta ja hallinnan tukipalvelut ovat tärkeitä

Hyvä tieteellinen käytäntö pitää sisällään sen, että toiminnassa turvataan tieteen eettiset periaatteet ja niiden edellytykset, kuten avoimuus, rehellisyys ja kriittisyys. Hyvä ja suunnitelmallinen aineistonhallinta lisää tutkimusaineiston/datan arvoa monin tavoin, esim. aineiston ymmärrettävyys turvataan, sen jatkokäyttöä ja yhteentoimivuutta muiden aineistojen kanssa edistetään, turvataan aineiston löydettävyys ja säilyminen. Hanna Koivula on listannut

tutkimusaineistonhallinnan perustelut seuraavasti (webinaariesitys 23.4.2021: [Tutkimuksen toistettavuus. Mitä toistettavuus tarkoittaa ja miten tutkimuksesta voi tehdä toistettavaa?](#)):

1. Tutkimusaineistojenhallinta ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ovat osa hyvää tieteellistä käytäntöä! => Läpinäkyvyydellä varmistetaan tutkimuksen laatua!
2. Aineistojen katoamisen, häviämisen tai tuhoutumisen riski pienenee.
3. Voit ennakoida omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviä monimutkaisia ongelmia.
4. Tuet avointa saatavuutta ja luot edellytyksiä tuleville menestyksikäille yhteistyöhankkeille.
5. Täytät rahoittajien vaatimukset.
6. Säästät aikaa ja rahaa.

Tutkimusaineistonhallinta on tutkijan velvollisuus ja vastuu. Tutkimuslaitoksen tehtävä on tukea tutkijoita ja luoda tutkijoille hyvät edellytykset tutkimuksen tekemiseen. Tällöin tutkimuslaitosten pitää tarjota myös tutkimusaineiston hallintaan palveluja ja tukea.

Tutkimusaineistonhallinnan tukipalvelujen kansallisia kriteereitä on linjattu avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiotyössä (ks. yllä tämän käsillä olevan liitedokumentin kuvaus), mikä auttaa tutkimuslaitoksia toteuttamaan vähintään välttämättömät palvelut tutkijoilleen.

Tutkimuslaitoksen rooli ja vastuu korostuvat ns. sopimustutkimuksessa eli yliopiston toteuttamassa maksullisessa palvelutoiminnassa, sillä aineistot kuuluvat tällöin yliopistolle.

Yliopiston tulee yliopistolain mukaan "järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen" (558/2009 2§). Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus, jonka myös UEF on allekirjoittanut, sitouttaa tutkimuslaitokset tukemaan työntekijöidensä työskentelyä, jotta nämä voisivat toteuttaa mm.

tutkimusaineistojensa hallinnan mahdollisimman hyvin.

1.3. Ketkä tekevät tutkimusaineistohallintaa ja missä sitä tehdään

Aineistohallinta on tutkijan perustyötä, joka alkaa tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Aineistohallintasuunnitelmassa esitettävät kysymykset ohjaavat tutkijaa ratkaisemaan aineistoon liittyvät toimenpiteet, kuten säilytyksen tutkimuksen aikana ja sen jälkeen, kuvailun, versioinnin jne. Lähtökohtaisesti tutkija on myös itse vastuussa aineistostaan (ks. esim. Verheul I., Imming M., Ringersma J., Mordant A., van der Ploeg J. L. & Pronk M, 2019. *Datastewardship op de kaart: Een verkenning van taken en rollen in Nederlandse onderzoeksinstituten*. <https://zenodo.org/record/2642066#.YTiDUN9RWcw>).

Suunnitelma paljastaa myös asiat, joihin tutkija ei välttämättä itse osaa vastata tai joihin ei ole järkevä käyttää tutkijan omaa työaika – tutkijan ammattitaito on aineiston analyysissä ja johtopäätöksissä. Tällöin peliin astuu datatuki.

Organisaatiot voivat järjestää aineistohallintaan liittyvän tukipalvelun haluamallaan tavalla. Usein palvelut löytyvät kirjastolta (esim. UEF, HY, JY – Kirjasto, avoimen tiedon keskus, Lapin yliopisto, UTU, LUT, TaiY, TUNI). Joissain yliopistoissa datatuen palvelut on keskitetty muihin yksiköihin (Oulu: strategia ja tiedepolitiikka, Aalto: datatuen tiimi, jossa taustalla mm. tiedekuntien data-asiantuntijoita, ACRI's & IT-asiantuntijoita). Kirjaston perustehtävä on tukea tutkimusta ja opetusta julkaisujen ja aineistojen kohdalla. Viime vuosina ns. perinteisten julkaisujen rinnalle ovat tulleet tutkimusaineistot.

Tutkimusaineistojen hallinnan sisältö edellyttää monipuolista osaamista: laki, tietosuojatallennus, aineistoon kohdistuvat teknisluonteiset toimenpiteet (versiointi yms.), julkaiseminen, pitkäaikaissäilytys jne. Käytännössä yliopistoissa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä, jossa eri aihealueiden asiantuntijat antavat oman panoksensa tutkijaa askarruttaviin kysymyksiin. Tämä edellyttää yliopistoissa koordinaatiota. Kirjaston palveluihin koordinaatio sopii luontevasti erityisesti yleisen osaamisen ja osaamistavoitteiden osalta, mutta tiedekunnille kuuluvat omien tieteenalojensa aineistojen hallinnan erityiskysymykset. Tieteenalakohtaisessa tuessa voidaan hyödyntää tiedekuntatasolla esim. data-asiantuntijoita (datamanageri, data steward, data champion).

Yliopistojen ei tarvitse tuottaa kaikkea palvelua tai tukea itse vaan niissä voidaan tehdä yhteistyötä ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa kansallisesti tai kansainvälisesti. Suomessa tällaisia ovat esimerkiksi CSC, Tietoarkisto ja Kielipankki. Tutkija saa näitä palveluja käyttäessään tarvittavan tuen kyseisestä organisaatiosta. Yliopistolla tulisi kuitenkin olla perusymmärrys niistä ulkopuolisista palveluista, joita se tutkijoilleen suosittelee. TSV:n linjauksen mukaan datan elinkaaren eri vaiheiden tuki, koulutus ja palvelut voivat olla monien eri osapuolien tuottamia, mutta ne pitäisi olla helposti löydettävissä ja saatavilla yhdestä paikasta.

1.4. Kenelle datatuen palvelut on suunnattu

Lähtökohtana on yliopistolla tehdyn tutkimuksen tuki, eli tutkimuksen tekijä on jollain tavalla sidoksissa juuri UEFiin. UEFin [julkaisu- ja datapolitiikassa](#) linjataan, että ”julkisin varoin tuotettu tutkimustieto on laajamittaisesti tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käytössä”. Lause antaa suppeasti tulkittuna ymmärtää, että politiikka koskisi vain julkisin varoin tuotettua tutkimustietoa eikä esimerkiksi yksityisen säätiön myöntämän apurahan turvin tehtävää tutkimusta. Datapolitiikassa kuitenkin puhutaan kaikista tutkijoista, esim. kohta 2: ”Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (TENK) ja vastaa tutkijoiden koulutuksesta ja ohjauksesta hyvään tutkimusaineistojen hallintaan.”

Käytännössä joudutaan ratkaisemaan,

- Mikä on tutkimusta?
- Mikä on YLIOPISTOLLA tehtyä tutkimusta?
- Mitkä ryhmät asetetaan ns. etusijalle (tarjotaan enemmän tukea), koska resurssit ovat rajalliset? Esimerkiksi eri yhteyksissä väitöskirjatutkija voidaan tulkita joko henkilökuntaan kuuluvaksi tai opiskelijaksi.

Kysymys tutkimuksen määrittelystä liittyy myös maisteriopiskelijoihin ja tutkimuksen tekemisen perustaitojen hankkimiseen. Gradut ovat hyvin erilaisia esim. aineistojen, tutkimuksellisen otteen ja opiskelijan statuksen (esim. kuuluuko gradu laajempaan tutkimushankkeeseen) suhteen.

Tutkimusaineistojen tuen vaatimus on selkeää silloin, kun UEF omistaa tutkimusaineistot (tämä on huomioitava aina silloin, kun tutkimusrahoitus tulee UEFin kautta vaikkapa Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa).

1.5. Fairdata.fi-palvelut

Mitä: Palvelupakettiin kuuluvat säilytyksen, kuvailun ja haun työkaluja, joita opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää CSC:n toimittamina mm. suomalaisille yliopistoille ja julkishallinnolle (<https://www.fairdata.fi/>).

Miksi: Palvelut ovat lähtökohtaisesti turvallisia ja luotettavia, ne tarjoavat pysyvät tunnukset ja ovat UEFilaisille maksuttomia. Fairdata-palvelut mainitaan UEFin tutkimuksen tukeen liittyvillä sivustoilla ja koulutuspaketeissa.

Käyttäjätunnus: Tunnuksen saa joko esim. Haka/Virtu -tunnuksella tai luomalla erillisen tunnuksen CSC:lle. Jälkimmäisessä tapauksessa pitää lähettää sähköpostia CSC:lle (tunnuksen saaminen edellyttää kytköstä CSC:n palvelun piirissä olevaan suomalaiseen organisaatioon). Kun affiliaatio kotiorganisaatioon on päättynyt eikä henkilöllä siten enää ole Haka- tai muuta tarvittavaa tunnusta, henkilö voi jatkaa Fairdata-palveluiden käyttöä seuraavin tavoin: 1) jos henkilö on ollut CSC-projektin vastuuhenkilö, voidaan nimetä suomalaisesta organisaatiosta uusi vastuuhenkilö, joka puolestaan pitää entisen vastuuhenkilön projektin jäsenenä, tai 2) jos henkilö on ollut CSC-projektin jäsen, tunnuksen tiedot pitää päivittää ja CSC-projektin vastuuhenkilö perustelee jatkon tarpeen projektin jäsenenä. Jos henkilö on puolestaan käyttänyt Fairdata-palveluita ilman CSC-projektia ja IDA-palvelua, hänen CSC-tunnuksensa sulkeutuu, kun affiliaatio kotiorganisaatioon päättyy. CSC informoi palvelun käyttäjiä ja antaa toimintaohjeet tutkimusaineiston siirtämisestä pois Fairdata-palveluista hyvissä ajoin ennen kuin henkilön tunnus sulkeutuu.

Työkalut:

Qvain on tutkimusaineistojen metatietotyökalu, johon pääsee osoitteesta

<https://qvain.fairdata.fi/> tai Etsimen kautta, <https://etsin.fairdata.fi/> ("Lisää/Muokkaa aineistoja" -painike). Työkalun käyttö edellyttää kirjautumista (ks. yllä "Käyttäjätunnus"). Qvaimessa täytetään aineistoa koskeva lomake, jossa kysytään seuraavat asiat:

- Kuvaus: Otsikko*, Kuvaus*, Julkaisupäivämäärä*, Muut tunnisteet (jos on jo olemassa; muutoin Qvain luo tunnisteiden automaattisesti), Tieteenala (voi olla useampia; valmis valikko -> kapea ja jäykkä monilla aloilla), Aineiston kieli (voi olla useampia), Avainsanat* (vähintään yksi), Asiasanat (KOKO-ontologia).
- Toimijat: Toimijat* (on oltava ainakin yksi TEKIJÄ ja JULKAISIJA (näitä max 1), henkilö (kysytään pakollisena nimi, orcid-tunnuksen voi mainita) tai organisaatio
- Oikeudet ja lisenssit: Lisenssi (valikosta mm. CC-lisenssi, joista oletusarvona on avoin CC-BY-4.0), Pääsyoikeus (Avoin, Embargo, Saatavuutta rajoitettu, Vaatii kirjautumisen Fairdata.fi-palvelussa), Ajallinen ja maantieteellinen kattavuus
- Aineistoon liittyvä materiaalia ja historia: Viittaukset toiseen tuotokseen, Infrastrukturi, Historiatiedot (proveniensi)
- Projektit: Projektin otsikko ja tunniste, Rahoitustunniste, Rahoitustyyppi, Rahoittajaorganisaatio rooleineen
- Tiedostot: IDA tai ulkoinen lähde

Tiedot voi tallentaa luonnoksena (aineistolla on oltava vähintään nimi). Julkaisemisen jälkeen aineisto näkyy Etsimessä - metatiedot ovat aina kaikille avoimet.

Etsin on tutkimusaineistojen metatietojen etsimiseen soveltuva palvelu. Jotta aineistoa voi saattaa haettavaksi Etsimen kautta, se on ensin kuvailtava Qvaimella. Etsin haravoi metatietoja esim. Tietoarkistosta, SYKEstä ja Kielipankista. UEFI:n eRepoon haravoidaan tutkimusaineistot Etsimestä.

IDA on säilytyspalvelu tutkimusdatalle. IDAssa voi myös järjestellä ja jakaa dataa käyttäjäryhmän kesken, sekä avata dataa muille. IDAn käyttäminen onnistuu vasta kun tutkimusaineisto on ensin kuvailtu esim. Qvaimessa.

Fairdata-PAS palvelut tarjoaa ratkaisuita tutkimusaineiston siirtämiseksi pitkäaikaissäilytykseen. Esimerkiksi IDA-palvelusta voi siirtää aineiston PAS-palveluun hallintaliittymän avulla.

AVAA on alusta (portaali) jolla voi julkaista tutkimusaineistoja. Palvelu on maksullinen asiakkaalle mutta kuka tahansa pääsee hyödyntämään portaalissa avattuja aineistoja. Palvelun merkitys on jäämässä ilmeisen vähäiseksi, vaikka AVAA-palvelusta on puhuttu innolla pitkään.

Kuka/Ketkä tukevat:

Datatuki neuvoo yleisellä tasolla mihin eri palvelut soveltuvat mutta tarkempaa teknistä ja sisällöllistä neuvontaa eri palveluista antaa CSC:n oma palveluosoite (servicedesk@csc.fi). IDAn yhteyshenkilö UEFissa on TiPan IT-päällikkö Toni Mönkkönen. UEFin PAS-sopimussyhteyshenkilö on Annamari Turunen ja säilytyspyynnöt kulkevat OKM:n kautta.

1.6. Selvityksen tiedonlähteet

Selvityksen tiedonlähteet koostuivat ensisijaisesti eri toimijoiden haastatteluista ja työpajoista, UEFin henkilöstötilastoista, UEFin avoimesti saatavilla olevista verkkosivustoista (Avoin tiede > [Avoimet tutkimusaineistot](#), Kirjasto > [Tutkimusaineistonhallinta](#)) sekä UEFin sisäisiltä verkkosivuilta ([Heimon](#) eri alisivut). Datatuen verkoston toimijoiden haastattelut ovat lisänneet ymmärrystä tutkimusaineiston hallintaan liittyvän työmäärän osuudesta osana työnkuvia. Tiedekunnissa resurssiselvitys on melko hankalaa, sillä tieteenaloja ja laitoksia on paljon ja tutkimusaineistot hyvin erilaisia. Tutkimusdatan hallintaan liittyvät tehtävät ja palvelut mielletään myös eri tavoin. Esimerkiksi data- ja tilastotieteiden menetelmät ja näihin liittyvät osaamiset katsotaan toisinaan kuuluvaksi datatuen piiriin, vaikka datanhallinnan perusasioita kokonaisuutena ei huomioitaisikaan.

UEFin tilastojen perusteella on saatu lisätietoa muun muassa täydentävällä rahoituksella tehtävän tutkimuksen osuuksista eri tieteenaloilla ja tiedekuntiin tutkimuksen tueksi palkatun henkilöstön lukumäärästä verrattuna ko. tiedekunnan tutkijoihin. Tilastoista ja haastatteluista on paikannettu sellaisia tieteenaloja, kuten kansanterveystiede, joihin on palkattu datanhallinnan asiantuntija vakituisesti datamanageri-nimikkeellä. Eri tiedekuntien alla toimivissa yksiköissä tarjotaan datanhallinnan palveluita myös ostopalveluina. Näistä yhtenä esimerkkinä on UEFin [Bioinformatiikkakeskus](#), joka on mainittu myös datatuen toimijaverkostossa. Tilastotieteen oppiaine tarjoaa maksutonta neuvontaa joihinkin datanhallintaan liittyviin osa-alueisiin, kuten uuden aineiston keräämisen suunnitteluun.

2. Tutkimusaineistohallinnan koulutus- ja opetustarjonta UEFissa

Koulutus ja opetus tutkimusaineistohallintaan kokonaisuutena on kirjaston vastuulla. Muissa yksiköissä aihepiiriä käsitellään niiden tarjoamien palvelujen sisältöjen mukaisesti. Tiedekuntien ja laitosten tutkimusaineistojen hallintaan liittyvä opetus ei ole systemaattista eikä jäsentynyttä - tutkimusaineistoja käsitellään vaikkapa analyysien tai aineiston keräämisen yhteydessä. Hankkeessa kävi sen sijaan selkeästi ilmi opetuksen ja koulutuksen tarve oppiainetasolla erityisesti siten, että opinnäytteiden ohjaajat ja muutkin opettajat pystyisivät tarttumaan tutkimusaineistohallinnan kokonaisuuteen omassa opetuksessaan. Alla olevaa listaa hallitsee siten kirjaston opetus, mitä täydentää joidenkin UEFin datatuen palvelun toimijayksikön tarjoama koulutus. Numerointi auttaa yhdistämään luvussa 3 mainitut koulutukset kuhunkin aineistohallinnan sisältökohtaan.

Kirjaston järjestämät opintojaksot

2.A Tutkimusaineistohallinnan perusteet - Basics of Research Data Management, 8022050 (1 op) eli RDM-kurssi

Keille: Jatko-opiskelijat (suomeksi ja englanniksi).

Mitä: Tutkimusaineistohallinnan ja aineistohallintasuunnitelman perusteet (opintojakso vastaa osin aiempaa tutkimusdatamoduulia, joka oli osa opintojaksoa Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta, 2 op; 2017–2021).

Miten: Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät; toteutetaan ensimmäistä kertaa lkv 21–22. Osa oppimateriaalista on avoimesti käytettävissä (<https://sites.uef.fi/rdm/?lang=fi>) ja osa UEFin henkilöstökoulutusten materiaalipankissa (vaatii UEF-tunnukset). Kurssisuoritusta varten on rekisteröidyttävä kurssille (Moodle).

Ketkä: Opettajat kirjaston datatiimistä.

2.B Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data, 8022040 (2 op) eli BORS

Keille: Jatko-opiskelijat ("UEF graduate students and graduate students of YUFE network")

Mitä: The course consists of three parts: Introduction to Open and Responsible Science, Open Access Publishing, Open Research Data.

Miten: Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät; toteutettu ensimmäistä kertaa 1.2.–31.3.2021

Oppimateriaali on avoimesti käytettävissä: <https://blogs.uef.fi/ueflibrary-bors/>

Kurssisuoritusta varten on rekisteröidyttävä kurssille (Moodle).

Ketkä: Opettajat kirjaston tutkimuksen tuen tiimistä (tiedonhaku, julkaiseminen, datanhallinta).

2.C Syventävät informaatiotaidot, 8020370 (1 op) eli SYVINFO

Keille: Perusopiskelijat (gradu vaihe, valinnainen opintojakso)

Mitä: Tiedonhaun osaamisen syventäminen, perehtyminen erilaisiin tiedonhallinnan työvälineisiin. Tutkimusaineistohallinnan perusteet on yksi kuudesta kurssin osa-alueista.

Miten: Lähiopetus ja tehtävät. Järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Aineistohallinnan oppimateriaali on avoimesti käytettävissä: <https://blogs.uef.fi/aineistohallinta-opiskelijoille>

Ketkä: Opettajat kirjaston opetus- ja tietopalveluista.

Kirjaston järjestämät koulutukset

2.D Aineistohallintatyöpaja

Keille, mitä ja miten: Tilauksesta tai tarjotaan tietyille kohderyhmälle esim. ennen rahoitushakuja (1–2 t)

Mitä: Esimerkkinä DMP haltuun! -työpaja tutkijoille 6.5.2021 (1,5 t):

”Tuottaako DMP eli aineistohallintasuunnitelma harmaita hiuksia? Apua löytyy aineistohallinnan työpajasta, jossa jaetaan vinkkejä hyvän aineistohallintasuunnitelman tekemiseen ja käsitellään yhdessä esiin nousevia kysymyksiä. Työpajassa pohditaan, miten kirjoittaa hyvä aineistohallintasuunnitelma Suomen Akatemian vaatimukset huomioiden, ja jaetaan vinkkejä hyvään aineistohallintaan.”

Ketkä: Kirjaston datatiimi.

2.E Tutkimusaineistohallinnan perusteet (Heimossa)

Keille: Kaikille kiinnostuneille UEFissa (suomeksi ja englanniksi)

Mitä ja miten: Tutkimusaineistojen hallinnan ja aineistohallintasuunnitelman tekemisen perusteet. Verkkokoulutus (8 erillistä osiota, kesto vaihtelee 20 min–1 h). [Tallenteet ja materiaali](#) katsottavissa UEFin sisäisessä verkossa. Kokoontumiskerrat on pidetty suomeksi, sisältö on tarjolla englanniksi videoilla + dioina). Koulutusmateriaaleihin on linkki kirjaston Tutkimuksen tuki -sivustolta (> [Tutkimusaineistohallinta](#) > Aineistohallinta > linkki koulutusmateriaaliin).

- Osa 1. Tutkimusdatan tallentaminen ja käsittely tutkimuksen aikana, yliopiston IT-palvelut ja muut tutkijalle käytössä olevat tallennusratkaisut sekä datan käsittelyn ohjelmat ja palvelut. Tietoturva; miten huomioit tietoturvan datanhallinnassa. Kouluttajina TiPan asiantuntijat.
- Osa 2. Lainsäädäntö ja eettiset periaatteet aineistohallinnassa. Tutkimusaineistoon liittyvät sopimukset, aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet. Eettisten periaatteiden huomioiminen aineistohallinnassa. Kouluttajina yleishallinnon ja lakipalveluiden sekä kirjaston asiantuntijat.
- Osa 3. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely tutkimuksessa. Miten huomioit tietosuojan aineistohallinnassa. Tutkittavien informointi: mitä tutkittaville tulisi kertoa aineistonsäilyttämisestä/hävittämisestä ja avaamisesta. Kouluttajana tietosuojavastaava.

- Osa 4. Dokumentaatio ja metadata. Miten kuvailet tutkimusdataa ja julkaiset metadatan. Kouluttajina kirjaston asiantuntijat.
- Osa 5. Tutkimusdatan avaaminen. Miten ja missä tutkimusdataa avataan. Kouluttajina kirjaston asiantuntijat.
- Osa 6. Tutkimusaineistonsäilyttäminen tutkimuksen jälkeen. UEF ohjeet tutkimusaineiston säilyttämiseen. Pitkäaikaissäilytys eli PAS. Kouluttajina kirjaston asiantuntijat.
- Osa 7. Aineistohallinnan vastuut ja resurssit. Kouluttajina kirjaston asiantuntijat.
- Osa 8. Aineistohallintasuunnitelman tekeminen ja DMPTuuli. Kouluttajina kirjaston asiantuntijat.

Ketkä: Kirjaston datatiimi & datatuen verkoston muut toimijat.

2.F Tutkimusdatan avaaminen

Keille: Eri kohderyhmille.

Mitä ja miten: Mitä hyötyä tutkimusdatan avaamisesta on? Mitä on huomioitava tutkimusdataa avattaessa? Käydään läpi tutkimusdata-arkistoja (esim. IDA, Aila, Zenodo) ja tutustutaan Creative Commons-lisensseihin (kesto 1 h).

Ketkä: Kirjaston datatiimi.

UEFin muita kursseja ja koulutuksia yksiköittäin

2.G Yleishallinto- ja lakipalvelut

Keille: Eri kohderyhmille UEFissa suomeksi ja englanniksi.

Mitä:

- Tietosuoja (esim. Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa).
- Tietoturva ja tiedonhallinta
- Sopimukset ja immateriaalioikeudet (esim. Avoimuus ja Creative Commons-lisenssit, Oikeudet TKI-hankkeissa ja oikeuksiensiirtosopimukset)

Miten: Aineistoa pääsääntöisesti UEFin sisäisestä verkosta (suoraan linkitettynä Heimon sivustoon tai henkilöstökoulutusten materiaalipankista).

Ketkä: Tietosuojavastaava, lakimiehet, tiedonhallintasuunnittelija; tarvittaessa muiden yksiköiden asiantuntijat

2.H Tietotekniikkapalvelut – Tutkimuksen IT-tuki

Keille: Eri kohderyhmille UEFissa suomeksi ja englanniksi.

Mitä ja miten: IT-koulutuksia mm. henkilöstökoulutuksen kautta (koulutuskalenteri) ja otetaan vastaan myös koulutustoiveita sekä ohjataan CSC:n koulutusten pariin.

2.I (Tutkimusrahoituspalvelut)

Keille: Rahoitusta hakevat UEFin tutkijat ja hankkeet.

Mitä ja miten: Rahoitusmekanismeittain kohdennettua koulutusta, jossa voidaan sivuta tutkimusaineistojen hallintaa (lähinnä aineistonhallintasuunnitelma).

Ketkä: Tutkimusrahoituksen asiantuntijat.

3. Tutkimusaineistonhallinnan tukipalvelut

3.1. Datanhallinnan suunnittelu

Mitä on datanhallinnan suunnittelu: Tutkija laatii tutkimussuunnitelmansa yhteydessä tutkimusaineistojen hallinnan suunnitelman. Aineistonhallintasuunnitelma (data management plan > DMP) auttaa aineiston keruun, järjestelyn, säilyttämisen, jakamisen ja julkaisemisen toteuttamisessa. Suunnitelmassa vastataan kiteytetysti seuraaviin kysymyksiin (ks. esim. [Data Management Support for Researchers, University of Glasgow](#)):

- Mitä dataa tuotetaan (aineistotyyppi, koko, määrä, tallennusmuoto/-formaatti)
- Miten data dokumentoidaan ja kuvaillaan (esim. readme-tiedosto, mahdollinen metadatastandardi, sanastot, tietokanta)

- Miten hallitaan etiikka ja tekijänoikeudet (esim. mahdollinen tietosuojaja, anonymisointi)
- Mitkä ovat suunnitelmat datan jakamisesta ja avoimuudesta (esim. mahdollinen jatkokäytön arviointi, julkaisupaikka, lisensointi)
- Miten data säilötään niin, että se on luettavissa vielä vuosienkin päästä (esim. repositorion valinta, tallennusmuoto)

Aineistonhallintasuunnitelma on dynaaminen. Siihen pitäisi palata säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset. Tällaisia voi tulla esiin vaikkapa silloin, kun tutkimuksessa tarvitaankin muuta lisäaineistoa, suunnitellussa aineistossa on yllättäviä piirteitä, tutkimuksen aikana mukaan tulee muita tutkijoita, jne. Ensimmäinen versio olisi kuitenkin syytä arkistoida tutkimussuunnitelman yhteyteen.

Aineistonhallintasuunnitelma mahdollistaa avoimen tieteen ytimessä olevien periaatteiden toteutumisen suunnitellusti ja hallitusti. Periaatteisiin viitataan usein akronyymillä FAIR (<https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>), jossa F tarkoittaa löydettävyyttä (Findable), A saavutettavuutta (Accessible), I yhteentoimivuutta (Interoperable) ja R uudelleen käytettävyyttä (Re-usable).

Miksi suunnitella: Aineistonhallintasuunnitelma auttaa aineiston keruun, järjestelyn, säilyttämisen, jakamisen ja julkaisemisen toteuttamisessa ja riskien hallinnassa.

Aineistonhallinnan suunnittelu kuuluu erottamattomasti tutkijan työhön.

”Aineistonhallintasuunnitelman avulla tutkija voi hahmottaa tutkimusdatan koko elinkaaren, vähentää dataan liittyviä riskejä sekä varmistaa tutkimusaineiston eettisen, turvallisen ja tehokkaan käytön tutkimuksen aikana ja sen jälkeen.”

(<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistonhallinta>)

Miksi tukea:

- UEF on sitoutunut kansalliseen linjaukseen.

- UEF on sitoutunut henkilökuntansa osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tutkijoiden ja opinnäytteiden ohjauksesta vastaavien kohdalla osaamista ja sen vahvistamista tarvitaan myös tutkimusaineistojen hallinnan taidoissa.
- Yliopisto edellyttää tutkijoiltaan erillisen dokumentin laatimista ([UEF julkaisu- ja datapolitiikka](#)).

Miten tuetaan:

Avoimet verkkosivut

Kirjaston sivustolla on osio "Tutkimuksen tuki" > "Tutkimusaineistohallinta" > "Aineistohallinta" (<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistohallinta>). Tässä annetaan perustiedot aineistohallintasuunnitelman sisällöstä ja tarkoituksesta sekä ohjataan linkkien avulla muihin lähteisiin (ks. alla ohjeet sekä Tietoarkiston Aineistohallinnan käsikirja ja Fairdatan Aineistohallinnan muistilista).

Ohjeet

UEFin omat DMP-ohjeet "Guidelines for Writing a Data Management Plan - Instructions and Tips from both General National Guidance and UEF" löytyvät kirjaston avoimilta verkkosivuilta (<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistohallinta> ja linkit muutamiin kansallisiin ohjeistuksiin).

Opetus ja koulutus

UEFissa järjestetään yleistä koulutusta opintojaksoissa, joihin sisältyy opetusta aineistohallintasuunnitelman laatimiseen ja suunnitelman tarkoitukseen. Mikään jakso tai koulutus ei ole pakollinen, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija tai perusopiskelija ei välttämättä kohtaa aineistohallintasuunnitelman koulutusta - eikä välttämättä sellaisen laatimista - missään uravaiheessa.

Koulutus tutkijoille (ks. yllä luku 2):

2.A Tutkimusaineistohallinnan perusteet

2.B Basics of Open and Responsible Science, osiossa 3 (aineistohallintasuunnitelma)

2.D Aineistohallintatyöpaja (tilauksesta, 1–2 t)

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E Tutkimusaineistonhallinnan perusteet -verkkokoulutus (tallenteet ja materiaali UEF henkilöstökoulutuksen materiaaleissa)

Koulutus perusopiskelijoille (gradu vaihe)

2.C Syventävät informaatiotaidot, osio 1 (tutkimusaineiston hallinnan perusteita)

(Koulutus ohjaajille)

Työpaja kesäkuussa 2021 > JATKO?

Neuvonta- ja kommentointipalvelut

Kirjastossa annetaan aineistonhallintasuunnitelmaankin liittyvää neuvontaa yleisestä kirjaston datatuen osoitteesta datasupport@ ja henkilökohtaisista sähköpostiosoitteista. Kirjastolla on kolme tietoasiantuntijaa, joiden tehtävänkuvaukseen sisältyy muiden tehtävien ohella datanhallinnan koulutus ja neuvonta. Perusneuvontapalvelut on tarkoitettu ennen kaikkea UEF:n tutkijoille.

Kommentointipalvelu on suunnattu tutkijoille, joiden rahoitushakuun liittyy aineistonhallintasuunnitelman laatiminen. Vuonna 2021 Suomen Akatemian rahoituksen saaneiden hankkeiden on toimitettava tutkimusorganisaationsa hyväksymä aineistonhallintasuunnitelma Suomen Akatemialle. Nämä aineistonhallintasuunnitelmat käyvät ennen organisaation hyväksyntää UEF:n datatuen kommentointipalvelussa.

Muut palvelut

Kansallisesti tutkijoita (ja perusopiskelijoita) palvelee DMPTuuli-työkalu, jonka käyttöön myös UEFissa ohjataan ja sitä käsitellään kirjaston järjestämissä koulutuksissa (ks. yllä).

Kuka/ketkä tukevat (UEF):

- Kirjasto (sisällössä mukana tarpeen mukaan TiPa, yleishallinnon ja lakiasioiden yksikkö).

- Yliopistopalveluissa tuetaan rahoitushakemusten laatimisessa (eli rahoittajien vaatimusten huomiointi), mutta aineistohallinnan osuus tässä kokonaisuudessa on ilmeisen sattumanvarainen.
- Tiedekunta, laitos/osasto: Koottua tietoa tai käsitystä aineistohallintasuunnitelman tuesta ei ole. Todennäköisesti tilanne vaihtelee oppiaineesta ja opinnäytteiden ohjaajista riippuen.

3.2. Uuden datan keruu ja olemassa olevan datan löytäminen

Mitä: Uuden datan kerääminen tarkoittaa informaation keräämistä mielenkiinnon/tutkimuksen kohteena olevista muuttujista. Uutta dataa voidaan kerätä käyttämällä laitteita (mm. satelliittipaikannin, elektronipyhkäisymikroskooppi, tms.) tai muita menetelmiä (havainnot, haastattelut, museodokumentit). Uutta dataa voidaan kerätä myös salassapidettävistä asioista, kuten maanpuolustukseen tai rikoksiin liittyen, jolloin tulee ottaa huomioon datan turvallinen tallennus ja suojaaminen. Kun uutta dataa kerätään ihmisistä, tulee ottaa huomioon tutkittavien informointi, luvat ja eettisyys.

Tutkimusta voidaan tehdä myös käyttämällä osittain tai kokonaan jo olemassa olevaa dataa, jota muut ovat jo keränneet. Olemassa olevaa dataa voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä kurssitehtävän pohjana. Olemassa olevan datan löytäminen linkittyy tutkimuksen jälkeiseen datan jakamiseen/avaamiseen, sillä olemassa olevaa dataa voi löytää samoista paikoista, joissa dataa tai datasettejä säilytetään ja/tai jaetaan muille (esim. datarepositoriot). Olemassa olevaa dataa voi etsiä muun muassa julkaisuista, joissa on viitattu datasettiin. Osa olemassa olevasta datasta voi olla avoimesti saatavilla repositorioista ja osa puolestaan rajoitetusti saatavilla, jolloin sen käyttöön täytyy pyytää erikseen lupa. Rajoitetusti saatavilla olevaa dataa voi olla mahdollista saada käyttöönsä muun muassa pyytämällä sitä suoraan datan keränneeltä tutkijalta.

Datasetit voivat tulla eri tavalla lisensoituina, jotka määrittävät niiden jatkokäyttöä.

Lisenssiehtoihin tutustumalla voi selvittää, mitkä datan käyttötavat ovat sallittuja kussakin tapauksessa. Olemassa olevaa dataa uudelleen käytettäessä tulee myös ottaa huomioon, että data saattaa olla huonosti järjestettyä tai dokumentoitua, eli jatkokäyttö saattaa edellyttää datan

siivoamista tai yhteydenottoa datan tuottajaan lisädokumentaatiota tarvittaessa. Biologian aineistoista esimerkkinä [White et al. 2013](#) julkaisu, jossa on yhdeksän vinkkiä datan uudelleenkäytön fasilitointiin. Olemassa olevaa dataa uudelleen käytettäessä on mainittava datan alkuperäinen tekijä (vrt. viittaamiskäytännöt julkaisujen kohdalla).

Miksi: Uuden datan kerääminen luo pohjan tutkimuksessa tehtäville löydöksille.

Aineistohallinnan näkökulmasta uuden datan keräämiseen liittyvä tuki varmistaa osaltaan, että dataa kerätään huolellisesti ja suunnitelmallisesti (esim. saadaan riittävän kokoinen aineisto/data kasaan ja tilastollisissa analyyseissa on riittävästi 'voimaa').

Miksi tukea: Tutkimusmenetelmät ja -datatyypit vaihtelevat alasta ja aineistoista toiseen, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa uuden datan keräämiseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta tulee todennäköisimmin jäämään tiedekuntien ja oppiaineiden vastuulle. Keskitetty datanhallinnan tuki myös uutta dataa kerätessä varmistaa kuitenkin FAIR-periaatteiden toteutumista, kuten esimerkiksi sen, että dataa dokumentoidaan systemaattisesti (parhaat menettelyt datan nimeämiseen ja järjestelyyn, tunnisteet jne.), sen laatuun kiinnitetään huomiota ja datan eettiset ja lainsäädännölliset seikat huomioidaan. Keskitetyn tuen rooli voi suuntautua tietoisuuden ja parhaiden käytäntöjen levittäjänä ja 'tuplavarmistuksena' tiedekunnissa tapahtuvan neuvonnan lisänä ottamatta kuitenkaan vastuuta varsinaisesta koulutuksesta datan keruuseen ja menetelmiin. Olemassa olevan datan löytämiseen keskitetyllä aineistohallinnan tuella voisi olla vahvempi rooli kuin uuden datan keräämisessä, koska toiminta liittyy osaltaan myös datan avaamiseen tutkimuksen loppuvaiheessa (ks. Gregory et al. 2018 '[11 quick tips for finding research data](#)').

Miten tuetaan:

Avoimet verkkosivut

Kirjaston verkkosivuilla '[Tutkimusaineistohallinta](#)'-osiossa ei ole erillistä alaotsikkoa, joka käsittelee uuden datan keruuta tai olemassa olevan datan löytämistä. Haitarivalikon ensimmäinen otsikko 'Aineistohallinta' sisältää yleistason kuvauksen mitä tutkimusaineisto on ja millä toimenpitein sitä hallitaan. Saman osion loppupuolella on linkki UEFin sisäiseen henkilöstökoulutuksen materiaalipankkiin ("Aineistohallinnan perusteet, koulutusmateriaali",

yllä 2.E), joista [Osaan 0](#) on kuvattu yleisesti, mitä tutkimusaineistot ovat, mutta uuden datan keräämiseen liittyen ei ole sisällytetty muuta näissä aineistohallinnan perusteiden dioissa. Olemassa olevan datan käytöstä ja dataan viittauksesta on sisällytetty lyhyttä tietoa [Osaan 5](#) nimeltään 'Datan avaaminen'.

Olemassa olevan datan jatkokäytöstä on mainittu kirjaston verkkosivuilla lyhyesti alaosiossa 'Aineiston avaaminen ja säilyttäminen tutkimuksen jälkeen'. UEFin Avoin tiede -verkkosivuilta löytyy alaosio [Avoimet tutkimusaineistot](#) jossa on kattava kuvaus datan avaamisesta jatkokäyttöön ja FAIR-periaatteista. Kuvauksessa sivutaan myös olemassa olevan datan löytymiseen viittaamalla esim. käyttämättä jääneiden aineistojen avaamisesta, jotta ne olisivat löydettävissä ja hyödynnettävissä. Myös metadata ja pysyvät tunnisteet on katettu tässä alaosiossa ja liittyvät osaltaan olemassa olevan datan löytymiseen.

Avoin tiede-verkkosivujen [Avoimet tutkimusaineistot](#) alaosio jatkuu haitarivalikolla, jossa on myös olemassa olevan datan löytämiselle suoraan relevantti ala-alaosio 'Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen'. Valikon alta löytyy tietoa datan uudelleenkäytön hyödyistä, huomioitavista seikoista (esim. lisenssit) ja olemassa olevan datan löytämisestä mm. datarepositorioiden tai hakupalvelujen avulla (OHJEE). Osiossa listataan myös joitain avoimen datan portaaleja, kuten Verohallinto, THL ja Tilastokeskus. Avoimet tutkimusaineistot alaosio sisältää myös erillisen haitarivalikon nimellä 'Tutkimusdatapalvelu'. Kuvauksessa puhutaan enimmäkseen datan tallentamisesta/avaamisesta, mutta olemassa olevan datan löytämiseen ei ole tässä kuvauksessa viitattu. Datapalveluiden listalta löytyy mm IDA ja Etsin (ks. yllä luku 1: Fairdata.fi-palvelut), Zenodo, Dryad, ja re3data.org.

Sisäiset verkkosivut

Heimon Palveluhaku [Tutkimusaineistojen hallinta](#): Palveluhaku antaa 22 tulosta, joista yksikään ei suoranaisesti viittaa uuden datan keruuseen. Hakutuloksista aiheotsikko '[Tutkimusdatan tutkimuksen aikainen hallinta](#)' liittyy pieneltä osin uuden datan keräämiseen, koska tässä Heimon aihesivustossa on mainittu [REDCap](#)-tiedonhallintajärjestelmä, jota voidaan käyttää uuden datan keräämiseen ja datan järjestämiseen. Aihesivulla on käsitelty myös tietosuojaan liittyviä asioita, kuten suojattuja levytiloja, ja TiPan asiointipalvelun levytilojen tilaamista koskevia neuvoja.

Aiheotsikko ['Tutkimusaineistojen hallinta'](#) sisältää aineistonhallintaohjeen laatimisen tiivistetyn tietopakedin. Uuden datan keräämistä siinä sivutaan antamalla ohjeita aineistonkeruuseen valmistautumisessa eettisten ennakoarviointien osalta, ja lisätietoja varten mainitaan sekä datasupport@-palveluosoite että datatiimin jäsenien suoria sähköpostiosoitteita. Lisälinkkeinä ovat mm. TUNIn ylläpitämä [KvaliMOTV](#) opetusmateriaali, jonka [Osa 6](#) käsittelee aineiston hankintaa, sekä [KvantiMOTV](#) jossa ohjeistetaan aineistojen keruusta kvantitatiivisessa tutkimuksessa.

Olemassa olevan datan löytämiseen tai uudelleenkäyttöön ei suoranaisesti löydy aiheotsikkoa, mutta aiheotsikko [Tutkimusdatan avaaminen ja pitkäaikaissaatavuus](#) liittyy osittain myös olemassa olevan datan löytämiseen. Tämä Heimon aiheotsikko ohjaa suoraan UEFIn [Avoin tiede](#) verkkosivuille.

Heimon palveluhakuun palattaessa 'Tutkimusaineistojen hallinta' -pääkohdasta löytyy yllä mainittu, samanniminen aiheotsikko [Tutkimusaineistojen hallinta](#). Olemassa olevan datan löytymiseen ei ole suoranaisesti viitattu, mutta sivustolla on viittaus ja linkitys [toisiolakiin](#), joka osaltaan liittyy olemassa olevan sosiaali- ja terveysdatan toissijaiseen käyttöön tutkimustarkoituksessa. Lisätietoja varten on annettu sekä datasupport@ palveluosoite että datatiimin jäsenien omia sähköpostiosoitteita. Lisälinkkeinä sivuille on listattu mm. yllä mainittu TUNIn [KvaliMOTV](#) opetusmateriaali, jonka [Osa 6](#) käsittelee aineiston hankintaa mukaan lukien olemassa olevan aineiston hyödyntämisen. [KvantiMOTV](#) ei näytä sisältävän ohjeistusta olemassa olevan datan löytämiseen vaan keskittyy lähinnä uuden datan keräämisen ohjeistukseen.

Linkkistassa ei ole suoranaista mainintaa olemassa olevan datan löytämisestä, mutta aiheeseen läheisesti liittyvät linkkiotsikot ovat 'Datapalveluja' ja 'Tutkimusaineistojen avaaminen'.

Molemmat linkit avautuvat UEFIn [Avoimet tutkimusaineistot](#) sivuille. Näillä sivuilla on myös erikseen haitarivalikko 'Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen', jonka takaa löytyy tietoa aineistojen jatkokäytön hyödyistä sekä siitä, miten dataa löydetään. Valikkoon on listattu linkkeineen avoimen datan portaaleja (ml. THL, Tilastokeskus ja Liikennevirasto).

Kuten ylempänä avointen verkkosivujen käsittelyn alla on mainittu, kirjaston [Tutkimusaineistonhallinta](#) -sivuilta pääsee haitarivalikon 'Aineistonhallinta' kautta annettuun linkkiin, joka puolestaan johtaa sisäisessä verkossa oleviin henkilöstökoulutuksen materiaaleihin (ks. alempana Opetus- ja koulutus; Aineistonhallinnan perusteet).

Ohjeet

Uuden datan keruuseen ja olemassa olevan datan löytämiseen liittyviä ohjeistuksia löytyy sekä avoimilta että sisäisiltä verkkosivuilta. UEFin Avoin tiede-verkkosivujen [Avoimet tutkimusaineistot](#) osiosta otsikolla 'Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen' on laitettu tietoa datan uudelleenkäytön hyödyistä ja huomioon otettavista asioista, kuten lisensseistä. Lisäksi on ohjeistettu siitä, miten olemassa olevaa dataa voi löytää mm datarepositorioiden tai hakupalvelujen avulla.

Heimon [Tutkimusaineiston hallinta](#) -artikkelissa on LINKKI-osio, josta löytyy mm TUNIn ylläpitämä [KvaliMOTV](#) opetusmateriaali, jonka [Osa 6](#) käsittelee aineiston hankintaa mukaan lukien olemassa olevan aineiston hyödyntämisen. Vastaavasti [KvantiMOTV](#), joka on myös linkattu Heimon artikkeliin, ei näytä sisältävän ohjeistusta olemassa olevan datan löytämiseen vaan keskittyä lähinnä uuden datan keräämisen ohjeistukseen.

UEF verkkosivujen [aloitussivulla](#) tehty haku sanalla 'aineistohallinta' antaa linkin [Kirjaston muistilista graduntekijälle](#) - verkkosivulle. Sivulta löytyy ohjeita tutkimusaineistojen keräämiseen ja tallentamiseen alaotsikon 'Tutkimusaineisto' alta. Linkkeinä on annettu mm [UEF Aineistohallinta-opiskelijoille](#), UEFin [Avoimet tutkimusaineistot](#) -verkkosivut (datan avaaminen), ja kirjaston 'Tutkimusaineistohallinta'-verkkosivut.

Tiedekunnissa on omia ohjeistuksia muun muassa opiskelijoille uuden datan löytämisestä ja olemassa olevan datan uudelleenkäytöstä. Nämä ohjeistukset saattavat olla vain osastojen sisäisessä tiedossa tai niistä tiedotetaan esim. laitosten omilla Yammer-kanavilla (esimerkki [ohje oikeustieteen opiskelijoille](#)). Muun muassa oikeustieteen laitoksen omalla Yammer-kanavalla on mainittu URL polku <http://uef.fi/web/oikeustieteet/opinto-oppaat-ja-ohjeet>, mutta kyseinen linkki vie vain oikeustieteen laitoksen verkkosivujen kotisivuille.

Opetus- ja koulutus (vrt. yllä luku 2):

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E Tutkimusaineistohallinnan perusteet Heimossa

- Osa 0. Aineistohallinnan perusteet esittely (mitä tutkimusaineistot ovat, mutta uuden datan keräämiseen liittyen ei ole sisällytetty muuta).

- Osa 5. Tutkimusdatan avaaminen (lyhyesti olemassa olevan datan käytöstä ja dataan viittauksesta).
- Osa 7. Vastuut ja resurssit (dia aineiston jatkokäytöstä erit. sopimusten ja lisenssien näkökulmasta).

Koulutus tutkijoille

2.A Tutkimusaineistohallinnan perusteet. Opintojaksolla käydään läpi tutkimusaineistohallinnan ja aineistohallintasuunnitelman perusteet: tutkimusdatan avaaminen, millaisia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia avaamiseen liittyy.

2.B Basics of Open and Responsible Science, Part 3) Open Research Data: Data management planning with open research data. Data reuse. Opening research data and metadata. Licences. Koulutus perusopiskelijoille (esimerkkejä menetelmäopetuksesta liittyen tutkimusaineiston keräämiseen)

[Data management and Analysis Using SPSS Syntax](#). (2 op), verkkokurssi 9.9.2021 – 15.2021.

Kansanterveystiede.

[Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely](#). (5 op), luentokurssi 15.9.2021 – 14.12.2021.

Humanistisen osaston yhteiset.

[Haastatteluaineiston hankinta ja analysointi](#). (2 op), luentokurssi 22.10.2021 – 23.10.2021.

Kasvatustiede ja aikuiskasvatus.

Neuvontapalvelut

Kirjaston sisäisen keskustelun avulla olisi hyvä selkeyttää, minkä tyyppistä ja laajuista neuvontaa datatuen palveluosoitteesta datasupport@ voitaisiin antaa uuden datan keruuseen tai olemassa olevan datan löytämiseen. Samaan keskusteluun liittyy myös kirjaston sisäisen työnjako siitä, olisiko tutkimusdatan löytämisen edistäminen yksinomaan datatuen työtä vai voisiko se pikemminkin tiedonhaku opettavien tieteenalakohtaisten tietoasiatuntijoiden työtä. Rajallisin resurssein varsinaisia tutkijoiden toimeksiantoja olemassa olevan datan löytämiseksi ja keräämiseksi ei ole realistista suunnitella, mutta sen sijaan lähituki voisi neuvoa yleisemmällä tasolla muun muassa antamalla vinkkejä, mistä olemassa olevaa dataa voisi lähteä etsimään (dataportaalit, Laji.fi, valtion tietokannat tms.) tai mitä ottaa huomioon olemassa olevaa dataa etsittäessä (esim. lisenssit) ja käytettäessä (esim. dataviittaukset). Tutkijoiden lisäksi lähitukea

voivat tarvita ohjaajat ja opettajat, jotka etsivät olemassa olevaa dataa esimerkiksi kurssien tehtävien pohjiksi.

Tiedekunnissa on neuvontaa uuden datan keruuseen ja olemassa olevan datan löytämiseen eri laitoksilla tai oppiaineissa, mutta näistä palveluista ei ole tällä hetkellä koottua tietoa. Esimerkiksi [Tilastotieteen oppiaine](#) tarjoaa UEFin opiskelijoille ja tutkijoille [neuvontaa](#) mm. aineiston keruun suunnitteluun.

Työkalut ja muut palvelut

UEFille lisensoitu [REDCap](#) eli Research Electronic Data Capture on selainpohjainen datanhallintajärjestelmä, jota käytetään tutkimusdatan keräämiseen verkkolomakkeilla, sekä datan validoimiseen ja jakamiseen. Työkaluna se sopii myös sensitiivisen datan keräämiseen. REDCapin pääsyoikeuksia ja varmistusta (Backup) hallinnoivat yhteistyössä TiPa ja [Bioinformatiikkakeskus](#). Webropol ja Microsoft Forms ovat UEFin tukemia verkkokyselylomakkeita, joiden käyttö onnistuu UEFin tunnuksilla (ks. [Kamu](#)).

Kuka/Ketkä tukevat

Kuten ylempänä Neuvonta-osiossa on mainittu, uuden datan keruun ja olemassa olevan datan löytämisen tukeminen vaatisi selkeytystä kirjaston sisäisten keskusteluiden kautta. Yhtenä keskustelukohtana on annetun tuen laajuus verrattuna datatuen resursseihin ja mahdollisuuksiin tarjota tieteenalakohtaisempaa tukea. Toisaalta uuden datan keruussa päävastuu ja koulutus on kuitenkin vahvasti tiedekunnissa ja laitoksilla. Tieteenaloilla on usein erilaisia aineistoja ja keruumenetelmiä. Olemassa olevan datan löytämisen tuessa voitaisiin kuitenkin miettiä keskitetyn tuen laajentamista, koska aihe linkittyy repositorioihin ja datan avaamiseen julkaisemisen yhteydessä. [Bioinformatiikkakeskus](#) antaa REDCap-työkaluun liittyvää neuvontaa palveluosoitteesta bioinformatics@uef.fi. Neuvonta on yleisellä tasolla ja keskittyy REDCapin asennukseen, projektin konfigurointiin ja ongelman paikantamiseen.

3.3. Datan immateriaalioikeuksien hallinta

Mitä: Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja aineistojen omistajuutta eli kuka omistaa aineistot, kenellä on oikeus käyttää niitä ja millä tavoin. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat myös patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmallioikeus (eli ns. pikkupatentti), mallioikeus, kasvinjalostajanoikeus ja yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin (ks. Kehittämispalvelujen innovaatiotoiminnan tuottama tietopaketti Heimossa: [FAQ 10 Tekijänoikeus](#)).

Tutkijalla on tekijänoikeudellinen suoja vähintäänkin tutkimusjulkaisuun – se ylittää teoskynnyksen ([Tekijänoikeuslaki 404/1061](#)). Tutkimusaineiston tekijänoikeus ei ole yksiselitteinen eli on pohdittava, ylittääkö tutkimusaineisto teoskynnyksen. Tästä huolimatta tutkimusaineiston käytöstä olisi sovittava ja aineistohallintasuunnitelmassa huomioitava käyttöoikeudet sekä kerättävästä että tuotettavasta aineistosta (esim. cc- tai muut lisenssit, sopimukset).

Tekijänoikeus on taloudellista ja moraalista. Moraalisten oikeuksien kohdalla puhutaan isysoikeudesta eli oikeudesta tulla mainituksi teokseen viitattaessa tai sitä käytettäessä sekä respektioikeudesta eli oikeudesta siihen, että teosta ei muunnella omaperäisyyttä tai arvoa loukkaavalla tavalla.

Miksi tukea: Tutkimusaineistoon liittyy erilaisia omistajuuksia lainsäädännön vaikutuksesta. Nämä on selvitettävä ennen tutkimusta osana riskinhallintaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Erityisesti on huomioitava sopimustutkimus (= yliopiston toteuttama maksullinen palvelutoiminta), jolloin tutkimustulokset sekä -aineistot kuuluvat UEFille ja jolloin työntekijän (eli tutkijan) on tehtävä oikeuksiensiiirtosopimus. Tutkimustulos tarkoittaa oikeuksien siirron yhteydessä:

“... työntekijän sopimushankkeessa aikaansaamaa kaikenlaista aineistoa, joka sisältää muun muassa syntyvät raportit, keksinnöt, menetelmät, löydöt, näytteet, tietokannat, tietokoneohjelmat lähdekielisinä koodeineen ja kaikki tuloksiin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet.”

(Lakiasioden tuottama tietopaketti Heimossa: [FAQ Oikeuksiensiiirto](#)).

Miten tuetaan:**Avoimet verkkosivut**

Kirjaston sivustolla on osio "Tutkimuksen tuki" > "Tutkimusaineistohallinta" > "Eettiset ja juridiset näkökulmat aineistohallinnassa"

(<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistohallinta>). Tässä muistutetaan aineiston omistajuuden selvittämisen tärkeydestä ja ohjataan linkkien avulla muihin lähteisiin (ml Heimo).

Sisäiset verkkosivut ja siellä mainitut ohjeet

Perustietoa tekijänoikeuksista Heimossa (sis. muukin immateriaalioikeus): [Tekijänoikeudet](#) (Kehittämispalvelut/Innovaatiotoiminta)

Perustietoa tekijänoikeussopimuksista: [Tekijänoikeussopimukset](#) (Yliopistopalvelut/Laki)

Perustietoa oikeuksiensiirtosopimuksista: [Oikeuksiensiirtosopimukset](#) (Yliopistopalvelut/Laki)

Opetus ja koulutus

Lakiasiat järjestävät koulutusta erikseen (ks. **2.G**).

Yleisissä koulutuspaketeissa tutkijoille käsitellään immateriaalioikeuksia:

Tutkijoille

2.A Tutkimusaineistohallinnan perusteet.

2.B Basics of Open and Responsible Science, osassa 3 aineistohallintasuunnitelman sisältöä.

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E Tutkimusaineistohallinnan perusteet, osa 2

Muuta

Kehittämispalvelujen tuottaman Heimossa olevan tietopaketin yhteydessä annetaan linkkejä ulkopuolisiin koulutuspaketteihin.

Neuvonta- ja lausuntopalvelut

- Lexa-botti (YPA/Laki)

- sopimukset@, henk.koht. sähköposti (lakiosasto vastuussa),
- FAQ (KEPA, YPA)
- Tdk/laitos/osasto?

3.4. Datan tietosuojan hallinta

Mitä on datan tietosuojan hallinta: Tutkimusaineisto voi sisältää luottamuksellista tai arkaluontoista tietoa, kuten henkilötietoja, joista ihminen on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa, tai patenttitietoja, tietoa salassa pidettävistä uhanalaisista lajeista tai maanpuolustukseen liittyviä tietoja. Tutkittavien suostumus ja informointi ovat keskeisiä osia tutkimusta ja hyvä suunnitella etukäteen. Informointi kertoo tutkittaville, miten heidän henkilötietojaan kerätään (suoraan tutkittavalta vs muualta kuin suoraan) ja käsitellään, mihin niitä luovutetaan tai mihin ne säilötään. Henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan laillinen peruste, joka tulee ilmoittaa tutkittavalle. Tutkittavan suostumus voi olla yksi yleinen käsittelyperuste, mutta toisaalta tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen ei puolestaan anna automaattista suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ([informointi ja suostumus -taustaa](#)).

Miksi hallita datan tietosuoja: Tutkimuksen perustuessa luottamukselliseen tai arkaluontoiseen dataan tulee tällaisen datan keruun ja tallennuksen oikeus perustella. Eettinen ennakoarviointi ihmistieteissä auttaa varmistamaan, että tutkittaville ei koidu harmia. Ennakoarviointia ei voi tehdä jälkikäteen. Kun dataa kerätään henkilöistä EU-maissa, datan keräämiseen sovelletaan [GDPR](#)-asetusta (General Data Protection Regulation). Tästä EU-tasolla voimassa olevasta yleisestä tietosuoja-asetuksesta on lisätietoa UEF:n tietosuojaohjeistuksessa ([PDF](#) linkitettyinä Heimon tietosuojaosiossa).

Miksi tukea: UEF:n [julkaisu- ja datapolitiikan](#) mukaan tutkimusaineistot ovat avoimia tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkijoiden tulee huomioida luottamuksellisten tietojen suojaaminen ja tietosuoja yliopiston ohjeistusten mukaisesti; yliopiston tulee siis tuottaa ja ylläpitää edellä mainittuja tietosuoja-asioiden ohjeistuksia. Lisäksi datan tietosuojan hallinnan tuki tutkijoille edistää tutkijoiden

tehokkuutta ja ajankäyttöä: kun tietosuoja-asioista on ohjeistettu tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, niin tutkimuksen edetessä on pienimpi todennäköisyys joutua tilanteisiin, joissa osaa datasta ei voidakaan käyttää tai analysoida, koska tutkittavien suostumusta ei ole kysytty tai heitä ei ole informoitu kunnolla. Toisin sanoen kattavilla ja selkeillä ohjeistuksilla sekä ajankohtaisella neuvonnalla vähennetään tutkimuksen riskejä. Datan tietosuojan hallinta sisältää monia hankaliakin osa-alueita, kuten datan anonymisoiminen, jossa tutkija joutuu tasapainottelemaan tutkittavien identiteetin suojaamisen ja datan eheyden ja arvon välillä (esim. [Saunders et al 2014 Anonymising interview data](#)). Myös tästä syystä yliopiston tulisi tarjota kattavaa tukea datan tietosuojan hallinnassa.

Miten tuetaan:

Avoimet verkkosivut

UEF verkkosivujen aloitussivuilla on hakutoiminto, johon kirjoitettaessa 'tietosuoja' löytyy 37 tulosta. Keskeisin näistä on [Tietosuoja](#)-verkkosivu, jolle on koottu tietoa mm. UEF:n tietosuojapolitiikasta, henkilötietojen käsittelystä, ja rekisteröityjen oikeuksista. Sivun loppupuolelle on myös listattu tietosuojalomakkeita mm. henkilötietojen tarkastamiseen. UEF:n aloitussivujen hausta löytyy myös erillinen hakutulos otsikolla '[Henkilötietojen käsittely](#)', jolle on sisällytetty oma osio koskien tieteellistä tutkimusta. Myös '[Toisiolaki](#)' löytyy 'tietosuoja' -haun tuloksena omina sivuinaan (URL:n perusteella osa kirjaston verkkosivuja).

Kirjaston '[Tutkimusaineistonhallinta](#)' -verkkosivuilla on oma osio 'Eettiset ja juridiset näkökulmat aineistonhallinnassa' - yleisohjeistukseen. Ohjeistus painottaa suunnittelun tärkeyttä niin että eettiset asiat tulisi huomioida jo tutkimuksen alkuvaiheessa. 'Eettiset ja juridiset näkökulmat aineistonhallinnassa' – yleisohjeistus jatkuu henkilötietojen käsittelyyn liittyvillä asioilla, ja artikkelissa on annettu linkki Heimon [Tietosuoja](#)-osioon. Tutkittavan yksityisyyden suojaamisen ja informoinnin lisäohjeina on jaettu linkit Tietoarkiston tuottamiin ohjeisiin ([anonymisointi](#), [informointi](#)). Artikkelin loppuosassa on ohjeistusta sopimus- ja omistajuusasioita ja lisensseistä, sekä koonti linkeistä UEF:n ja muiden organisaatioiden ohjeistuksiin mm [TENK](#), [TSV](#), [PSSHP](#)n tutkimuseettiseen toimikuntaan, ja UEF [tutkimusetiikkaan](#).

Sisäiset verkkosivut

Heimon [Tietosuoja tieteellisessä tutkimuksessa](#) -sivustolle on koottu keskeisimpiä tietoja mm. tietosuoja-asetuksen soveltamisesta tieteellisessä tutkimuksessa käsiteltäviin henkilötietoihin ja siitä, mitä henkilötiedoilla tai rekisterinpitäjällä tarkoitetaan. Saman sivun loppupuolella on listattu tärkeitä yliopiston dokumentteja ja mallilomakkeita tutkimuksen tietosuojaan sekä linkit [Tietosuojavaltuutetun toimiston](#) verkkosivuille ohjeistuksineen. UEFin Yammer-viestijärjestelmässä on oma kanavansa 'Tietosuoja'-aiheesta, jolla tiedotetaan muun muassa ajankohtaisista tietosuoja-aiheisista webinaareista.

Ohjeet

Heimon sisäisiltä 'Tietosuoja' - verkkosivuilta löytyy erillinen [Ohjeita henkilötietojen käsittelyyn](#) - osio, jonne listataan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita ja käytänteitä. Myös [Tietosuoja tieteellisessä tutkimuksessa](#) -osiossa on lisäohjeita, kuten jo edeltävässä kappaleessa mainitut Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet (ulkoisina linkkeinä) sekä kaaviona esitetty 'Decision tree' -mallinen ohjekortti, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä UEF tutkimuksessa. Lisäksi em. Heimo-sivuston oikeassa reunassa 'LINKIT' -kohdassa ohjataan UEFin [Tietosuoja-asetus](#) - esitteeseen (PDF muotoinen dokumentti). Ohjeistuksia on koottu myös kirjaston tutkimusaineistohallinnan verkkosivuille kohtaan 'Eettiset ja juridiset näkökulmat aineistohallinnassa', jossa linkit mm. Tietoarkiston ohjeisiin ([anonymisointi](#), [informointi](#)), [TENK](#) verkkosivuille, [TSV](#) verkkosivuille, sekä [PSSH](#)n tutkimuseettisen toimikunnan sivuille.

Opetus ja koulutus (vrt. yllä luku 2)

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E [Tutkimusaineistohallinnan perusteet Heimossa](#) – sisäinen verkkokoulutus

Osa 2. Juridiset ja eettiset seikat aineistohallinnassa.

Osa 3. Henkilötietojen käsittely tutkimustoiminnassa ja korkeakouluopintojen yhteydessä Nämä diat ovat osa Aineistohallinnan perusteiden koulutuskokonaisuutta, joka ovat linkitetty kirjaston [Tutkimusaineistohallinta](#) verkkosivuille otsikon 'Aineistohallinta' alle. [Osa 3](#) käy kootusti läpi tietosuojalainsäädännön ja henkilötietoihin liittyviä aiheita. Diat on myös selkeästi linkitetty Heimon 'Tietosuoja' -sivujen [Tietosuoja tieteellisessä tutkimuksessa](#) -osioon. Tämän

lisäksi Heimon 'Tietosuoja' -sivuilta löytyy oma osio '[Koulutukset tietosuojasta](#)'. Tietosuojasta järjestetään koulutuksia useita kertoja vuodessa. Koulutuksista tiedotetaan pääosin Yammerin kautta sekä HRM-koulutuskalenterista. Aiemmin pidetyistä tietosuojakoulutuksista löytyy materiaalia PDF muotoisena [Heimosta](#).

Muita kursseja (tiedekunnat, Jatkuvan oppimisen keskus)

Avoin yliopisto: [Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa](#). 5 op, verkko-opetus. 11.1.-7.3.2022. Osa UEFin Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot.

[Tietosuojan erityiskysymyksiä](#) -täydennyskoulutus tietosuojavastaaville ja muille asiasta kiinnostuneille. 4-osainen yhteensä 12 tuntia (maksullinen).

[Osaava tietosuojavastaava](#) -täydennyskoulutus tietosuojavastaaville tai muille, joiden työtehtävät liittyvät teemoihin. 15 op; 6 koulutuspäivän kokonaisuus (maksullinen). 6.5.2022–2.2.2023.

Avoin yliopisto: [Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen](#). 5 op, seminaarikurssi tai omatoiminen. Sisältää mm. aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä [tietosuoja](#).

Neuvontapalvelut

Tietosuojan lähituesta vastaa pääosin palveluosoite tietosuoja@. Yleisen tason neuvoja tutkimusaineistonhallintaan liittyvästä tietosuojasta annetaan palveluosoitteesta [datasupport@](#) ja tukipyyntöjen käsittelyyn osallistuvaan moniammatilliseen asiantuntijaverkoston kuuluu myös tietosuojan asiantuntija. Koska kirjaston sivuilta on myös suora linkki Heimon tietosuojaosioon, osa tietosuojan lähituen tarpeesta saattaa ohjautua tietosuojavastaavan henkilöosoitteeseen tai palveluosoitteeseen tietosuoja@, vaikka asiaan liittyisi myös (muuta) datanhallintaa.

Työkalut ja muut palvelut

Varsinaisia tietosuoja -työkaluja ei ole toteutettu, mutta on Lexa-botti - tyyppinen ratkaisu verkkosivuille on ollut keskusteluissa. Se voisi toimia apuna yleistason tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Kuka/ketkä tukevat

UEFin tietosuojavastaava [Helena Eronen](#), palveluosoite tietosuoja@. UEFin datatuki palveluosoitteesta [datasupport@](#) antaa yleistason neuvontaa tietosuoja-asioissa, jotka liittyvät

tutkimusdatanhallintaan. Tiedekunnissa Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön datamanageri [Ari Voutilainen](#) on perehtynyt tietosuojaa-asioihin erityisesti rekisteritutkimuksessa. Tietosuoja opetetaan ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnan perusopinnoissa sekä oikeustieteissä.

3.5. Datan tutkimuksenaikainen tietoturvallinen tallennus ja siirtäminen tutkimuskumppaneiden kesken

Mitä: Data tarvitsee tallennuspaikan aktiivisen käytön aikana. Datan varmuuskopioinnin toteutuminen tulee myös tehdä joko manuaalisesti tai turvautumalla automaattisesti varmuuskopioituvaan tallennustilaan. Datan siirtämisen toteutustapa riippuu datan arkaluontoisuudesta (esim. tarvitaanko salattu datan siirtojärjestelmä). Datan tutkimuksenaikainen tallennus nivoutuu juridisiin ja eettisiin seikkoihin, jotka puolestaan määrittävät, mihin dataa voi tallentaa tutkimuksen aikana.

Datan tallennukseen ja siirtämiseen tutkimuksen aikana vaikuttavat myös datan tiedostomuodot ja määrä, sillä ne määrittävät osaltaan tarvittavan levytilan kokoa ja sitä, miten tiedostoja voidaan siirtää. Esimerkiksi isoa datamäärää ei voida lähettää sähköpostin liitteinä, vaan tarvitaan tietoturvallisia vaihtoehtoja (esim. pilvipohjaiset sovellukset, joissa tutkimuskumppanille lähetetään vaikkapa linkki, jonka kautta isommatkin datasetit pääsee lataamaan turvallisesti). Ihmisistä kerättyä sensitiivistä dataa koskevat erityiset EU-säädökset, joiden perusteella esimerkiksi tällaista dataa ei voida tallentaa EU:n ulkopuolella isännöitävään pilvipalvelimeen (ks. https://rdmkit.elixir-europe.org/data_transfer.html).

Miksi: Tallennus ja varmentaminen ovat tärkeä osa riskinhallintaa, jotta data ei häviä tai joudu väärin käsiin. Jos tutkimuksessa käytetään analogista aineistoa, kuten paperisia kyselyitä, niistä on hyvä olla digitalisoitu skannattu versio siltä varalta, että alkuperäinen aineistoa häviäisi tai tuhoutuisi. Yksinomaan ulkoisiin kovalevyihin tai USB-tikulle tallentaminen on riski, sillä kovalevyt saattavat hajota, kadota tai joutua väärin käsiin. Datan tallennuksessa on päätettävä, keillä on pääsy levytilaan ja jaetaanko käyttöoikeuksia mm. salasanoja hyödyntämällä. Lisäksi on hyvä tarkentaa, millaiset oikeudet kullakin tutkimusryhmän jäsenellä on (muokkaus, katselu,

poisto). Tietoturvallisuuden kannalta on tärkeää määritellä, tuleeko data tallentaa vain kryptattuna.

Miten tuetaan:

Avoimet verkkosivut

Kirjaston verkkosivujen [Tutkimusaineistohallinta](#)-osiossa on hyvin tiivis ohjeistus datan tallennukseen alaotsikolla 'Tutkimusaineiston säilyttäminen ja käsittely tutkimuksen aikana'. Ensimmäinen linkki ohjaa UEFin sisäisessä käytössä (Heimo) sijaitsevaan [tietoaineistojen suojausta](#) koskevaan ohjeistukseen, josta löytyvät datan eri suojaustasot: korkea, perus, ja julkinen taso. Suojaustasot määrittävät datan määrän ja mahdollisten yhteistyökumppanien lisäksi tallennustilan tarpeita. Seuraavat linkin kirjaston verkkosivuilla johdattava IT-palveluita tarjoaviin tahoihin (UEFin Tietotekniikkapalvelut ja CSC), minkä jälkeen ohjataan lisätietoja varten jälleen UEFin sisäiseen verkkoon (Heimo: [Tutkimusdatan tutkimuksen aikainen hallinta](#)'). Kirjaston verkkosivuilla annettu linkki UEFin tietotekniikkapalveluihin aukeaa TiPan palveluita lyhyesti esittelevälle [Tietotekniikkapalvelut](#)-verkkosivulle. Käyttäjätunnusten, salasanojen ja tietoturvaosioiden jälkeen verkkosivujen loppupuolella on listattu TiPan neljä palvelukanavaa. Näistä keskeisenä toimii UEF-tunnuksia edellyttävä Asiointipalvelu, jonka kautta asiakas voi tilata myös tallennustiloja ja kysyä neuvoja tallennustiloista ja tiedoston siirtämisestä. [CSC:n linkki](#) vie puolestaan CSC:n englanninkielisille verkkosivuille, joilla on kuvattu CSC:n palveluita tutkijoille. (Kirjaston verkkosivulla on yleiskuvaus CSC:n palveluista, mutta siellä ei ole erillistä mainintaa esim. Fairdata-palveluihin kuuluvasta [IDA](#)-tallennuspalvelusta. Ks. IDAsta lisätietoja yllä luvussa 1, Fairdata.fi-palvelut.)

Datan tietoturvallisesta siirtämisestä tutkimuskumppaneiden kesken ei ole erikseen mainittu kirjaston Tutkimusaineistohallinta-sivustolla. Tietotekniikkapalveluiden verkkosivuilla ei ole erillistä osiota tai mainintaa datan siirtämisestä, mutta alun esittelyssä on kuitenkin maininta FUNET-verkon ([Finnish University and Research Network](#)) palveluista, jonka kautta UEFilla on käytössään myös Funet Filesender -tiedonjakopalvelu.

Sisäiset verkkosivut

Heimon etusivun '[PALVELUT](#)' -haussa on oma AIHEALUE 'Tiedostojen tallentaminen ja jakaminen', joka haku tuottaa 13 tulosta (ml. Yliopiston arkistot, Microsoft Teams) ja joukossa listattuna on myös samanniminen sivusto '[Tiedostojen tallentaminen ja jakaminen](#)'. Sen alussa on ohjeistus suojaustasoista ja linkkipolku '[Tietoaineistojen suojaus- ja käsittely](#)' > Tietoaineistojen käsittelyohjeet > Tietoaineistojen käsittelyohje > [Itä-Suomen yliopiston tietoaineistojen käsittelyohje 7.10.2021](#) (pdf-tiedosto). Seuraavana sivustolla on kattavasti listattu eri suojaustasojen tallennusvaihtoehdot yksittäisille tutkijoille ja projekteille, ja artikkelin loppuosasta löytyy tietoa tiedostojen siirtämisen palveluista, kuten Funet Filesenderistä.

Heimon 'PALVELUT' -haku listaa myös AIHEALUEEN 'Tutkimusaineistojen hallinta', josta yhtenä listautuu tulos '[Tutkimusdatan tutkimuksen aikainen hallinta](#)'. Siinä on 'Tiedostojen tallentaminen ja jakaminen' -artikkeliin verrattuna suppeampi kuvaus tallennustilaa ja tallennustilan tilaamista koskien ja linkki yllä kuvattuun tietoaineistojen käsittelyohjeisiin. Seuraavaksi on listattu asiointipalvelun linkki, josta levytilaa ohjataan tilaamaan. Lisätietoina on suuntaa antavia tietoja tallennustilojen koosta. Tutkimusryhmille levytilaa räätälöidään tapauskohtaisesti ja käyttöoikeuksista nimetään tilauslomakkeilla. Sivustolla on mainittu CSC:n tallennusvaihtoehdona [Allas](#)-ympäristö, joka on suunnattu perussuojaustason aineistoille. CSC:n Fairdata.fi-palveluihin kuuluvaa [IDA](#) tutkimusdatan säilytyspalvelua ei ole tässä mainittu. Artikkelin alaoikealla on 'LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ' -kohdassa linkitetty yllä mainittuun Heimon AIHEALUEESEEN '[Tiedostojen tallentaminen ja jakaminen](#)'.

Molemmissa ylempänä mainituissa Heimon sivustoissa on mainittu myös [REDCap](#) - datanhallintajärjestelmä, jonka avulla tutkimusaineistoja voi kerätä ja jakaa tietoturvallisesti. REDCap sopii arkaluontoiselle datalle ja levytila on varmuuskopioitu. [Bioinformatiikkakeskus](#) tarjoaa neuvontaa REDCapin käytöstä palveluosoitteessa bioinformatics@uef.fi, mutta tästä ei ole mainintaa Heimon sivuilla. Lisätietoa datan tietoturvallisesta siirtämisestä löytyy edellä mainituilla Heimon IT [sivuilla](#) 'Tiedostojen tallentaminen ja jakaminen'.

Tutkimusyhteistyökumppaneille dataa voi siirtää/lähettää tietoturvallisesti CSC:n hallinnoimaa Funet Filesender-palvelua käyttäen, johon on linkitetty oma [ohjeensa](#). Palvelu sopii myös arkaluontoisen aineiston siirtoon/lähettämiseen.

Ohjeet

Heimossa Tietoturvan alla on [Tietoaineistojen suojaus- ja käsittelyohjeet](#) -sivusto, jolle on listattu kaksi erillistä ohjetta PDF-tiedostoina: [Tietoaineistojen suojaaminen ja käsittely IT-järjestelmissä \(16.2.2016, PDF-tiedosto\)](#), ja [Tietoaineistojen käsittelyohje \(7.10.2021, PDF-tiedosto\)](#). Heimonsivustolla [Tiedostojen tallentaminen jakaminen](#) löytyy sivuston oikealla laidalla LINKIT-osio, josta pääsee PPT-muotoiseen [Funet Filesender](#) -ohjeeseen (16.10.2020, PPT-esitys).

Opetus- ja koulutus (vrt. yllä luku 2)

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E [Tutkimusaineistohallinnan perusteet Heimossa](#) (sisäinen verkkokoulutus)

Osa 1. Datan tallentaminen tietoturva.

UEF Sharepoint sisältää Henkilökoulutuksen materiaalipankin, josta löytyy PPT-esitysmateriaalia aineistohallinnan perusteiden sisäisistä koulutuksista. [Osa 1](#) sisältää tietoa datan tallentamisesta ja tietoturvasta. Näitä dioja ei ole erikseen linkitetty kirjaston 'Tutkimusaineistohallinta' - verkkosivujen alaosiioon 'Tutkimusaineiston säilyttäminen ja käsittely tutkimuksen aikana', mutta diasarja (mukaan lukien Osa 1) on linkitetty toiseen alaosiioon nimeltään 'Aineistohallinta'. Lisätietoja datan siirtämisestä on myös aiemmin mainituissa Henkilöstökoulutuksen dioissa, joissa on käytetty samaista Heimossa tarjottavaa Funet Filesender-ohjedokumenttia. Perussuojaustason dataa voi jakaa (eli tässä tapauksessa siirtää) myös tallennustilan Office365 OneDriven tai Sharepointin kautta, tai Teamsissa.

Tutkijoille

2.A Tutkimusaineistohallinnan perusteet (sis. "Tutkimusdatan tallentaminen ja käsittely tutkimuksen aikana, Itä-Suomen yliopiston IT-palvelut ja muut tutkijalle käytössä olevat tallennusratkaisut sekä datanhallinnan palvelut, tietoturvan huomioiminen datanhallinnassa.")

Neuvontapalvelut

Lähituki koskien datan tallentamista ja siirtämistä tutkimuksen aikana on pääosiltaan keskitetty TiPan servicedeskiin. Datatuen palveluosoitteesta datasupport@ saa myös yleistason neuvoja tallennustilojen vaihtoehtoista (erit. kun kyseessä on vain vähän tallennustilaa vievä data). TiPan

asiointipalvelu antaa tukea [Funet Filesenderin](#) käytössä ja sinne kirjautumisessa, vaikkakin kirjautuminen on ulkoisen palveluntuottajan (CSC:n) hallussa. [Bioinformatiikkakeskus](#) tarjoaa yleistason neuvontaa REDCapin käytöstä (asennus, konfigurointi, ongelmienpaikannus). Kolmansien osapuolten kuten CSC:n palvelut: UEF:lle on allkoitu tallennustilaa CSC:n tarjoamasta [IDA](#) - tutkimusdatan säilytyspalvelusta. Palvelu on osa laajempaa Fairdata.fi-palveluiden pakettia (ks. 1. luku).

Kuka/Ketkä tukevat:

Kirjaston datatuki datasupport@ antaa yleisiä neuvoja eri tallennusvaihtoehtoihin ja voi mainita jotain työkaluja, jotka liittyvät datan siirtämiseen. TiPan servicedesk antaa tarkempia neuvoja levytilojen vaihtoehtoista ja sekä sensitiivisen datan tallennuksen ja jakamisen asioista. CSC:n Fairdata-palveluun kuuluvan IDA-tutkimusdatan säilytyspalvelun yhteyshenkilönä UEF:ssa toimii tällä hetkellä TiPan Toni Mönkkönen.

Bioinformatiikan keskus tarjoaa yleistason neuvoja REDCapin käytöstä palveluosoitteessa bioinformatics@uef.fi.

3.6. Tekniset datanhallinnan tarpeet kuten datan siivous, konvertointi, analysointi, ohjelmointi, tilasto-osaaminen, visualisointi, dokumentointi, metadatoitus, tietokantojen ja muiden datanhallinnan ohjelmien ja sovellusten käyttö

Metadata, dokumentointi, ja osin datanhallinnan ohjelmat ja sovellukset

Mitä: Metadata voidaan ymmärtää kattoterminä tutkimusaineistoa eri tavoin kuvailevalle ja dokumentoivalle tiedolle. Monitulkintaisuuden takia se herättää myös epätietoa ja hämmennystä etenkin silloin, kun mainitaan metadatastandardit ja skeemat. Repositorion kontekstissa metadata tarkoittaa tietoa, jolla kuvataan kyseisen repositorion kokoelman yhteydessä olevaa aineistokokonaisuutta (vrt. julkaisu). Tutkijan arkityössä metadata on ennen kaikkea tietoa, jolla aineiston yksittäiset osat muodostavat kokonaisuuden mahdollistaen analyysin.

Miksi: Metadata mahdollistaa tutkimusaineiston löydettävyyden ja ymmärrettävyyden. Se on erottamaton osa tutkimusaineiston hallintaa tutkimuksen kaikissa vaiheissa ja tutkijan kannalta erityisesti tutkimuksen aikana. Metadata on keskeinen avoimen tieteen periaatteiden toteuttamisessa, mikä korostuu tutkimusaineistojen julkaisemisen yhteydessä.

Miten tuetaan (UEF):

Avoimet verkkosivut

Avoin tiede (UEF) - sivustolla: ”Jotta tutkimusaineisto olisi löydettävissä ja hyödynnettävissä, aineistoon täytyy liittyä riittävän tarkkoja kuvailutietoja eli [metadataa](#).” (<https://www.uef.fi/fi/avoimet-tutkimusaineistot>) Metadatatassa oleva linkki johtaa kirjaston sivustolle (<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistonhallinta#paragraph-6756>). Siellä kerrotaan metadatatista keskeiset asiat ja ohjataan tieteenalakohtaiseen metadatatandardin löytämiseen: <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata>. UEFin opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää heille maksuttomia CSC:n palveluita, joihin kuuluu kuvailutyökalu Qvain (ks. luku 1, Fairdata.fi-palvelut).

Sisäiset verkkosivut ja ohjeet

Kirjaston sivulla (<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistonhallinta#paragraph-6756>) ohjataan lisätiedoissa julkaisuun Fuchs S. & Kuusniemi M. E., 2018. Making a research project understandable - Guide for data documentation (Version 1.2) (Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1914401>).

Heimossa Tutkimusaineistojen hallinta > Tutkimusdatan tutkimuksenaikainen hallinta -osiossa EI käsitellä metadataa vaan lähinnä tallennusta. Kyseinen osio on Tutkimuksen IT-palvelut -osion alla, mikä selittää fokuksen.

Opetus ja koulutus

Tutkijoille

2.A Tutkimusaineistonhallinnan perusteet. Tohtorikouluun liittyvä kokonaisuus.

2.B Basics of Open and Responsible Science, osassa 3 aineistonhallintasuunnitelma.

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E Tutkimusaineistonhallinnan perusteet, osa 4

Neuvontapalvelut

- Yleisesti: datasupport@
- REDCap: bioinformatics@ (ei syventävää/pitkälle menevää tukea)

Työkalut, muut palvelut

Kirjaston sivulla (<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistonhallinta#paragraph-6756>) viitataan CSC:n Etsin- ja Qvain-palveluihin (ks. luku 1, Fairdata.fi-palvelut).

REDCap on erityisesti lääketieteen kliinisessä ja translationaalisen tutkimuksen aineistoissa hyödynnetty sovellus, jolla hallitaan mm. tietokantoja ja tuotetaan tutkimuksenaikaista metadataa (Suomessa käytössä UEFin lisäksi seuraavissa yliopistoissa: Oulu, Tampere, Turku, Helsinki). Tieto REDCapistä UEFilla löytyy mm. Heimosta > Tutkimusaineistojen hallinta > Tutkimusdatan tutkimuksenaikainen hallinta:

“REDCap on sähköinen www-selaimessa toimiva datanhallintajärjestelmä tutkimustiedon keräämiseen, validointiin ja jakamiseen. Järjestelmä soveltuu myös sensitiivisen datan hallintaan. Järjestelmä on lisensoitu Itä-Suomen yliopistolle tutkimuskäyttöön, se sijaitsee yliopiston omissa konesaleissa ja yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä ei toistaiseksi ole pääsyä järjestelmään. REDCap-järjestelmä on yliopiston päivittäisen varmuuskopioinnin piirissä. Palvelu on tilattavissa [asiointipalvelun lomakkeella](#). REDCap-järjestelmää kehittää Vanderbilt-yliopisto.”

Kuka/ketkä tukevat:

Kirjasto, Bioinformatiikkakeskus (REDCap), TiPa (REDCap)

Ulkopuoliset: Etsin ja Qvain (CSC)

Muut datanhallinnan tekniset tarpeet

Nämä liittyvät vahvasti tiedekunta-, oppiaine- tai aineistotyyppitasoiseen osaamiseen, mihin keskitetty datatuki ei (tällä hetkellä) pysty juurikaan vastaamaan ja minkä tukitarjonnasta on vaikea saada koottua tietoa. Tuen ja tukitarjonnan keskitetyn tiedon tarve on kuitenkin ilmeinen, mikä on käynyt ilmi datatuen kehittämishankkeen aikana.

Datanhallinnan tekniset tarpeet: analysointi, siivous, konvertointi, työvuot jne.

Työkalut

UEF tarjoaa useita datan käsittelyyn ja analysointiin soveltuvia työkaluja, joita on listattu Heimossa: [‘Ohjelmistot ja lisenssit’](#) – sivuilta kautta löytyvässä Excel taulukossa. Esimerkiksi SPSS on yksi keskeinen datan käsittely- ja analysointi ohjelma, jonka saa tilattua Tipan servicedeskin kautta. Kvalitatiivisen aineiston analysointiin löytyy esimerkiksi Atlas.TI. Sekä SPSS että Atlas.TI ovat kaupallisia ohjelmistoja, joiden käyttö on lisensoitu UEFille niin että ne ovat tutkijoille ilmaisia käyttää. Ne eivät perustu open-source koodiin. Open Science framework <https://www.cos.io/products/osf> on online-alusta, jolle rekisteröityessään voi hallita ja jakaa tutkimusaineistoa. Se on maksuton ja perustuu open-source koodiin

Datan analysointi/Tieteellinen laskenta

Avoimet verkkosivut

Bioinformatiikan keskuksen verkkosivuilla on kuvattu suurteholaskinympäristö sampon.uef.fi .
Palvelu on osa UEF:n infrastruktuuria tieteelliseen laskentaan ja sen käyttö on ilmaista UEF:laisille.

Sisäiset verkkosivut

Heimon sivuilla Tutkimuksen IT-palvelut on oma alaotsikkonsa nimellä [Tieteellinen laskenta](#).
Artikkelissa on listattu CSC:n tarjoamat suurteholaskentaympäristöt.

Työkalut

ks. yllä datan käsittelyn ja analysoinnin työkalut.

3.7. Datan pitkäaikaissäilytys

Pitkäaikaissäilytys ja tutkimusaineiston arvonmääritys ovat kansallisesti ja kansainvälisesti keskustelun ja työn alla.

Mitä: Pitkäaikaissäilytys (=PAS) tarkoittaa tutkimusaineiston luotettavaa säilyttämistä tutkimuksen jälkeen, siten että aineisto on ymmärrettävissä ja käytettävissä kymmenien tai jopa satojen vuosien päästä. Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytyksessä on siten kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että säilytyksestä vastaava arkisto on luotettava ja asiantunteva. Aineiston arvonmääritys eli päätös siitä, mitä säilytetään ja kuinka kauan, on keskeinen osa aineistohallinnan suunnittelua ja toteuttamista. Tutkija vastaa itse oman aineistonsa säilytyksestä. Mikäli UEF on aineiston omistaja, vastuu säilytyksestä kuuluu sille. Tutkijan vastuulla on toimittaa aineisto UEFille.

Miksi: Digitaalisen aineiston kohdalla erityisiä vaatimuksia aiheuttavat tiedostomuodot, ohjelmistot ja laitteet, jotka vanhenevat nopeasti. Ilman erityisiä toimenpiteitä riski aineiston häviämiseen tai tuhoutumiseen on suuri. Esimerkiksi kymmenen vuoden takaisella tekstinkäsittelyohjelmalla tallennettu tiedosto voi olla lukukelvoton. Tutkimuslaitoksen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että sen tietopääoma tuhoutuu ilman huolellista pitkäaikaissäilytystä. Tutkijalle tarjottava tuki ja palvelut kuuluvat tällöin tutkimuslaitoksen perustoimintaan. Tämä korostuu silloin, kun tutkimuslaitos on itse aineiston omistaja.

Miten tuetaan (UEF):

Avoimet verkkosivut

Kirjaston sivustolla on osio "Tutkimuksen tuki" > "Tutkimusaineistohallinta" > "Aineiston avaaminen ja säilyttäminen tutkimuksen päätyttyä"

(<https://www.uef.fi/fi/kirjasto/tutkimusaineistohallinta>). Siinä todetaan, että:

”tutkimusaineistojen säilytys tutkimuksen jälkeen tulee suunnitella jo tutkimuksen alkuvaiheessa aineistonhallintasuunnitelmassa.

Tutkimusaineistot säilytetään vähintään määrääjän, ottaen huomioon aineistojen säilytystä säätelevät seikat. Itä-Suomen yliopiston [ohje tutkimusaineistojen tutkimuksen jälkeiseen säilytykseen](#) ohjeistaa säilytysaikojen ja -paikkojen määrittelyssä. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusdataa voidaan säilyttää suljetuissa ympäristöissä tai avata eriasteisesti muiden hyödynnettäviksi avoimien datarepositorioiden tai -arkistojen kautta.”

Sisäiset verkkosivut ja siellä olevat ohjeet

Heimossa on Itä-Suomen yliopiston avoimen tieteen työryhmän 29.5.2019 hyväksymä ohje [Tutkimusaineistojen säilytys tutkimuksen jälkeen Itä-Suomen yliopistossa](#).

Heimossa on Tutkimuksen tueksi -osiossa polku

- ”Tutkimusaineistot” > ”[Arkistominen](#)”, mutta sivustolla ei mainita tutkimusaineistoja eikä käsitellä tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytystä ainakaan siten, että tiedon ääreen pääsisi selkeästi.
- ”Tutkimusaineistot” > ”Tutkimusaineistojen tutkimuksen jälkeinen säilytys” - otsikko, joka vie yllä mainittuun ohjeeseen [Tutkimusaineistojen säilytys tutkimuksen jälkeen Itä-Suomen yliopistossa](#).

Opetus ja koulutus

Yleisissä koulutuspaketeissa tutkijoille käsitellään pitkäaikaissäilytystä:

Tutkijoille

2.A Tutkimusaineistonhallinnan perusteet.

2.B Basics of Open and Responsible Science, osassa 3 aineistonhallintasuunnitelmaa.

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E Tutkimusaineistonhallinnan perusteet, osa 6

Neuvontapalvelut

Datasupport@ palveluosoitteen kautta saa yleistä neuvontaa datan pitkäaikaissäilytykseen. Yliopiston tutkimusaineistoja voi tarjota CSC:n ylläpitämään Fairdata PAS-palveluun (<https://www.fairdata.fi/fairdata-pas/>). Fairdata PAS-palveluita varten on UEFissa nimetty yhteyshenkilö.

Kirjaston sivustolla, osiossa "Tutkimuksen tuki" > "[Tutkimusaineistonhallinta](#)" > "Aineiston avaaminen ja säilyttäminen tutkimuksen päätyttyä", ohjataan UEFin etusivun alta löytyvälle avoimen tieteen sivustolle ("Avoin tiede" > "Avoimet tutkimusaineistot"), jonka "[Tutkimusdatapalveluja](#)" -osiosta löytyy linkkejä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusdatan tallennuspalveluihin (Kielipankki, Tietoarkisto, IDA, Zenodo, EUDAT, Dryad, Pangaea, The European Bioinformatics Institute, Figshare) sekä palveluiden hakemistoihin (re3data.org, Data repositories, OpenDOAR, CESSDA, OpenAIRE, Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki). Näistä osa tarjoaa pitkäaikaissäilytystä.

Työkalut, muut palvelut

Yliopiston arkistot

Fairdata PAS-palvelu

Kuka/ketkä tukevat (UEF):

Kirjastolla on yleinen neuvonta osana datatuen verkoston toimintaa (datasupport@).

Arkisto- ja kirjaamopalvelut tukevat UEFin arkistoisvelvollisuuteen kuuluvien aineistojen pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä asioissa (kirjaamo@).

3.8. Datan jakaminen ja uudelleenkäyttö

Mitä on datan jakaminen ja uudelleenkäyttö: Datan jakamisella tarkoitetaan sitä, että muut ihmiset tulevat tietoiseksi datasi olemassaolosta. Datan jakaminen ei tarkoita suoraviivaisesti sen

jakamista tai julkiseksi asettamista kelle tahansa avoimesti eli jakamisen laajuuden voi itse määrittää mm. käyttöluopien avulla. Datan jakamisessa tulisi saavuttaa tasapaino niin että tutkimusyhteisölle ja kansalaisille koituvien hyötyjen maksimointi ei vaaranna henkilöiden yksityisyyden suojaa tai salassa pidettäviä tietoja.

Datan uudelleenkäytöllä tarkoitetaan sitä, että dataa voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se oli alun perin kerätty. Ns. toissijaisessa käytössä sosiaali- ja terveystietoja on voitu kerätä ensisijaisesti valvonta- tai tilastointitarkoituksessa, mutta niitä voidaan luovuttaa [toisiokäyttöön](#) tieteelliseen tutkimukseen.

Miksi jakaa ja uudelleen käyttää dataa: Datan jakaminen mahdollistaa sen uudelleenkäyttöä, lisää tieteellistä vaikuttavuutta, mahdollistaa tieteellisten havaintojen toistettavuutta, tarjoaa vertailupohjaa muille samankaltaista dataa kerääville tutkijoille ja täyttää osaltaan rahoittajien vaatimuksia. Datan uudelleenkäyttö on tärkeää siksi, että toiset tutkijat voivat itsenäisesti analysoida ja julkaista tuloksia perustuen samaan dataan tai käyttää jo kerättyä dataa verifioimaan omiin datoihinsa perustuvien tuloksien luotettavuutta tai tuottamalla lisää tukea tilastollisten analyysien paikkaansapitävyyteen. Uudelleen käytetty data voi vähentää tarvetta tehdä turhia kokeita. Datan uudelleenkäyttöä helpottaa, jos se on hyvin kuvailtu ja jaettu selkein lisensoinnein ja käyttöehdoin. UEF:n [datapolitiikka](#) edellyttää aineistojen avaamista (kohta 8).

Miten tuetaan:

Avoimet verkkosivut

Kirjaston [Tutkimusaineistohallinta](#)-verkkosivuilla on ohjeita lisävalikossa 'Aineiston avaaminen ja säilyttäminen tutkimuksen päätyttyä'. Lisävalikon artikkelin ensimmäinen kappale ohjaa PDF-dokumenttiin [Tutkimusaineistojen säilytys tutkimuksen jälkeen Itä-Suomen yliopistossa](#). Ohje jatkuu aineiston avaamisen ja jatkokäytön hyötyjen kuvauksella, ja lopuksi on annettu linkki datan avaamisen (jakamisen) palveluihin. Linkki avautuu UEF:n ['Avoimet tutkimusaineistot'](#) -verkkosivulle, josta löytyy alaotsikko ['Ohjeita tutkimusaineistojen avaamiseen'](#). Tuo ohje tarjoaa tietoa UEF:n [eReposta](#) sekä yleisiä ohjeita datan avaamiseen/jakamiseen: mitä avataan ([tiedostomuodot](#) ohjeistus linkki MIT:n sivuille, aineiston osat), eettiset ja lailliset rajoitukset

(linkkeinä mm [TENK](#), UEF [tutkimusetiikka](#) ja [GDRP](#) - asetus), kuvailu, pysyvät tunnisteet, lisenssi, repositorion valinta).

Samaisella 'Avoimet tutkimusaineistot' -verkkosivulla on omana alaotsikkonaan '[Tutkimusdatapalveluja](#)', jolle on listattu kuvauksineen suomalaisia (mm. Fairdata.fi-palvelut, Aila, Kielipankki), kansainvälisiä (Zenodo, EUDAT, Dryad, Pangaea, EMBL-EBI, Figshare) ja muita (re3data - hakemisto, Data repo -lista, OpenDOAR-hakemisto, CESSDA-infra, OpenAIRE-infra) datapalveluja.

UEFin '[Avoimet tutkimusaineistot](#)' -verkkosivu sisältää myös datan uudelleenkäyttöä käsittelevän alaotsikon 'Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen'. Siinä kerrotaan, miksi olemassa olevaa dataa kannattaa hyödyntää ja muistutetaan huomioon otettavista asioista dataa uudelleen käytettäessä. Loppuun on listattu suomalaisia avoimen datan portaaleja (Avoindata.fi, Ilmatieteen laitos, Väylävirasto, THL, Verohallinto yms.) ja ohjeita datan viittaamiseen.

Sisäiset verkkosivut

Heimon etusivun '[PALVELUT](#)' - haussa AIHEALUE 'Tutkimusaineistojen hallinta' antaa 22 tulosta, joista relevantein datan avaamiseen on '[Tutkimusdatan avaaminen ja pitkäaikaissäilytys](#)'. Tämä Heimon artikkeli sijoittuu Tutkimuksen IT-palveluiden alle ja sisältää yhden linkin, joka ohjautuu UEFIn [Avoin tiede](#) - verkkosivustolle. Heimon 'PALVELUT' - haun AIHEALUE '[Tutkimusaineistojen hallinta](#)' sisältää yleiskuvauksen Aineistonhallintasuunnitelmasta. Artikkelin oikeassa laidassa on linkki '[Tutkimusaineistojen avaaminen](#)' joka aukeaa samalle Avoimen tieteen verkkosivulle kuin edellä mainittu Heimon artikkelikin.

Ohjeet

UEFin '[Avoimet tutkimusaineistot](#)' - verkkosivujen ensimmäinen alaotsikko on omistettu datan jakamisen ohjeistukselle; 'Ohjeita tutkimusaineistojen avaamiseen' sisältää numeroidut askeleet datan avaamiseen sekä lisätietoina linkit mm. Tietoarkiston [Aineistonhallinnan käsikirjaan](#), kansalliseen [dataviittauksen tiekarttaan](#), [Open Data Handbook](#),-oppaaseen, ja UK Data Archiven [Best Practice](#) -ohjeeseen. UEFIn '[Avoimet tutkimusaineistot](#)' -verkkosivuilla on datan uudelleenkäyttöä käsittelevä osio 'Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen', jonka loppuosassa

on ohjeita datan viittaamiseen (kansallinen [dataviittauksen tiekartta](#), [Tietoarkiston ohjeistus aineiston viittaamiseen](#), ja [DCCn opas dataan viittaamiseen](#)).

UEF verkkosivujen [aloitussivulla](#) tehty haku sanalla 'aineistonhallinta' antaa linkin [Kirjaston muistilista graduntekijälle](#) -verkkosivulle. Sivulta löytyy mm. ohjeita tutkimusaineiston avaamiseen alaotsikon 'Tutkimusaineisto' alta. Linkkeinä on annettu mm. [UEF Aineistonhallinta-opiskelijoille](#), UEFin [Avoimet tutkimusaineistot](#) -verkkosivut (datan avaaminen), ja kirjaston Tutkimusaineistonhallinta -verkkosivut.

Opetus- ja koulutus (vrt. yllä otsikon "UEFin koulutus- ja opetustarjonta")

Henkilöstökoulutuksen materiaalipankki (sisäinen)

2.E [Tutkimusaineistonhallinnan perusteet Heimossa](#) – sisäinen verkkokoulutus

Osa 5. Tutkimusdatan avaaminen (mm. tieteenalakohtainen datapalvelun valinta, kuratointi, säilytysaika, datan koko ja arkaluontoisuus, pysyvät tunnisteet).

Tutkijoille

2.A Tutkimusaineistonhallinnan perusteet ("Tutkimusdatan avaaminen, millaisia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia avaamiseen liittyy.")

2.B Basics of Open and Responsible Science, Part 3) [Open Research Data](#): Data management planning with open research data. Data reuse. Opening research data and metadata. Licences.

2.D Aineistonhallintatyöpaja DMP haltuun! - tutkijoille on pidetty 6.5.2021 (1,5 t)

Perusopiskelijoille

2.C Syventävät informaatiotaidot ("Haet tutkimuksia ja [tutkimusaineistoja oman alasi tietokannoista ja data-arkistoista](#). Tutustut [avoimen tieteen mahdollisuuksiin](#) ja opit soveltamaan tiedonhakutaitojasi tulevaan työelämääsi.")

Eri kohderyhmille

2.F Tutkimusdatan avaaminen (tunnin mittainen koulutus)

Neuvontapalvelut:

Datasupport@ palveluosoitteen kautta saa yleistä neuvontaa datan jakamisesta ja uudelleenkäytöstä, kuten esim. repositorion valintaa koskien. Datasupport voi ohjata asiakkaan (aineistoista riippuen) käyttämään kolmansien osapuolien, kuten [Kielipankin](#) tai [Tietoarkiston](#) tarjoamia datan jakamisen palveluja. Repositorion valinnan suhteen on ohjattu mm. [re3data.org](#) puoleen, joka on kolmen saksalaisen organisaation ylläpitämä tutkimusaineistojen repositorioiden rekisteri.

Työkalut ja muut palvelut:

Mietinnässä on ollut muun muassa repositorion etsimiseen kehitetty työkalu, joka voisi opastaa käyttäjää löytämään sopivan datan jakamisen paikan.

Kuka/ketkä neuvovat:

Datatuki tarjoaa neuvoja ja opastusta datan jakamiseen ja uudelleenkäyttöön palveluosoitteesta datasupport@. Datatuki neuvoo ja kouluttaa myös FAIR-periaatteiden toteuttamisessa.